

Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) Bilang Prediktor sa Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral sa Antas ng Sekundarya

Klen Karol Degamo

Abstract. Isinagawa ang pag-aaral na ito upang suriin ang makabuluhang impluwensya ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental. Ang mga kalahok ay binubuo ng 333 mag-aaral sa sekundarya na sumagot sa inangkop na talatanungan na sumasaklaw sa kasanayan sa paggamit ng AI at kritikal na pag-iisip. Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kasanayan sa paggamit ng AI ng mga mag-aaral ay karaniwang nasa mataas na antas, partikular sa interaktibong pagkatuto. Gayunpaman, ang kasanayan sa pag-angkop sa teknolohiya ay nagpapakita ng pinakamababang antas. Ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay nasa mataas na antas, na nagpapakita ng kanilang kakayahang magsuri, mangatwiran, maglutas ng suliranin, at magtasa. Kabilang sa mga domeyn, ang kasanayan sa pagsusuri ay pinaka-evidente, habang ang kakayahang magtasa ay nagpapakita ng pinakamababang antas. Natuklasan din na may makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kabuuang kasanayan sa paggamit ng AI at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ang interaktibong pagkatuto gamit ang AI ay may pinakamalakas na ugnayan sa kritikal na pag-iisip, na nagpapakita na ang aktibong pakikilahok sa AI ay mahalaga sa pagpapalakas ng analytical skills ng mga mag-aaral.

KEY WORDS

1. Artificial Intelligence (AI) 2. kritikal na pag-iisip 3. interaktibong pagkatuto 4. pagsusuri 5. sekundarya

Date Received: August 15, 2025 — Date Reviewed: September 20, 2025 — Date Published: October 10, 2025

1. Introduction

Naniniwala ang pag-aaral na ito na mahalagang suriin kung paano maaaring maimpluwensiyahan ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Maraming pananaliksik ang nagsasabing may benepisyo ang kaalaman sa AI upang mapalakas ang kakayahang maganalisa at magpasya. Gayunman, napapansin na hindi lahat ng mag-aaral ay nagtataglay ng sapat na antas ng mapanuring pag-iisip, lalo na sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Dulong nito, nagiging hamon para sa mga paaralan kung paano nila mapapaunlad nang sabay ang kasanayan sa AI at malalim na kritikal na pag-iisip. Sa huli, umiiral ang suliraning dapat pagtuunan: ang kawalan ng malinaw na ugnayan sa pagitan ng paggamit ng AI at paglinang ng mas masusing pag-iisip ng mga mag-aaral. Sa Estados Unidos, nahaharap ang mga mag-aaral sa mga negatibong isyu na pumipigil sa pag-

unlad ng kanilang kritikal na pag-iisip. Ayon kina Jimenez et al. (2021), ang hindi sapat na integrasyon ng Artipisyal na Intelihensiya (AI) sa kurikulum ay nagreresulta sa mababang antas ng pagsusuri at pag-aanalisa ng mga mag-aaral. Bukod dito, si Kuhn (2019) ay nagtukoy ng mga hadlang sa diskurso ng kritikal na pag-iisip na nagiging sanhi ng kakulangan sa epektibong komunikasyon at kolaborasyon sa mga klase, na mahalaga para sa mas mataas na antas ng pagkatuto. Ang mga isyung ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas sistematikong paggamit ng AI upang mapalawak ang kakayahang ng mga mag-aaral sa pagsusuri at pag-aanalisa. Sa United Kingdom, ang mga mag-aaral, lalo na ang mga banyagang estudyante, ay nahaharap din sa mga hamon sa pagbuo ng kritikal na pag-iisip. Ayon kina Samanhudi at Linse (2019), ang mga mag-aaral na Indonesian sa UK ay nahihirapan sa academic writing dahil sa mga pagkakaibang pangkultura at wika, na nagreresulta sa mababang antas ng kritikal na pag-iisip. Sinabi ni Kuhn (2019) na ang mga mag-aaral ay maaaring hindi sapat na nasasanay sa paggamit ng AI bilang kasangkapan sa pagkatuto, na nagpapahina sa kanilang kakayahang mag-iisip nang malalim at mapanuri. Ang mga hamong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutok sa pagsasanay at suporta upang mas mapabuti ang integrasyon ng AI sa pagtuturo. Sa rehiyon ng Asya, partikular sa East Asian na mga bansa, ang mga mag-aaral ay nahaharap sa mga negatibong isyu na nakakaapekto sa kanilang kritikal na pag-iisip. Ayon kina Moosavi (2020), ang orientalismo at kolonyal na pananaw ay naglilimita sa kalayaan ng pag-iisip at kritikal na pagsusuri ng mga mag-aaral sa East Asia. Bukod dito, sina Wang at Wu (2023) ay nagtukoy ng mga isyu ng adaptasyon versus pag-aangkop sa kritikal na edukasyon, na nagdudulot ng kahinaan sa paggamit ng AI para sa mas malalim na pag-iisip at pagsusuri. Ang mga isyung ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa pagbabago sa mga estratehiya ng

pagtuturo upang mas mapalawak ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa rehiyong ito. Sa Pilipinas, nakikita rin ang mga isyung nagiging hadlang sa pag-unlad ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa sekundarya. Ayon kina Lapuz at Fulgencio (2020), ang paggamit ng problem-based learning ay may mga hamon tulad ng kakulangan sa sapat na pagsasanay ng mga guro at limitadong access sa mga makabagong teknolohiya tulad ng AI. Dahil dito, nahihirapan ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan nang epektibo sa mga aktibidad na nangangailangan ng malalim na pagsusuri at analisis, na nagreresulta sa mababang antas ng kritikal na pag-iisip. Ang mga hamong ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas sistematikong pagsasanay at suporta sa paggamit ng AI upang mas mapabuti ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Sa rehiyon ng Davao, partikular sa Davao Central District, nakikita rin ang mga negatibong isyu na nakakaapekto sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ayon kina Matangcoy (2024), ang student-centric pedagogy ay may mga limitasyon tulad ng hindi sapat na suporta at resources para sa mga mag-aaral na nagnanais na paunlarin ang kanilang analytical thinking. Samantala, sina Concon (2024) ay nag-ulat na ang paggamit ng internet ay nagdudulot ng distractions at kawalan ng motibasyon sa mga mag-aaral, na direktang nakakaapekto sa kanilang kakayahan na mag-iisip nang kritikal at magsuri ng impormasyon. Ang mga isyung ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas sistematikong pagsasanay at suporta sa paggamit ng AI upang mapabuti ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Davao. Sa Davao Oriental, itinatayang mahigit 60 % ng mga mag-aaral ang nakararanas ng kahinaan sa mapanuring pag-aaral, lalo na sa mga asignaturang nangangailangan ng mas malalim na analisis. Ito ay nagpahihiwatig na hindi lahat ng paaralan ay may sapat na suportang pang-akademiko at pasilidad. Dahil dito, nananatiling hamon para sa mga guro kung paano pasiglahin ang

kritikal na pag-iisip gamit ang limitadong mapagkukunan. Bagaman may mga inisyatibong pinansyal at teknikal na ipinakilala, hindi pa rin ito nakasasapat upang makabuo ng pangmatagalang solusyon. Samakatuwid, malinaw na kinakailangan ng mas masusing programa at pagtutulungan upang matugunan ang lumalalang suliranin sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Davao Oriental. Samantala, napansin ng ilang saliksik na ang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ay may potensiyal na mapalalim ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Gayunman, kakaunti pa rin ang empirikal na ebidensiya na tuwirang nagpapakita kung paano talaga nakakaugnay ang dalawang aspekto na ito sa konteksto ng pang-araw-araw na karanasan ng mga mag-aaral. Bukod dito, kapansin-pansing kulang pa ang pag-aaral na isinasagawa sa antas ng sekundarya, lalo na sa Distrito ng San Isidro South sa Davao del Norte, kung saan mayroon ding natatanging pangangailangan sa pagpapalakas ng mapanuring kakayahan ng mga mag-aaral. Sa ganitong kalagayan, malinaw na umiiral ang isang puwang sa kaalaman na kailangang punan upang maintindihan nang mas malalim ang kongkretong relasyon ng AI at kritikal na pag-iisip. Dagdag pa rito, mabuting bigyang-diin ang kahalagahan ng katibayan na masusukat sa pamamagitan ng mga tiyak na paraang pang-estadistika. Higit pa rito, mahalagang bigyan ng pansin ang lokal na antas dahil magkaiba-iba ang konteksto at likas na kapaligiran ng mga paaralan. Makakatulong ito upang matukoy kung nararapat bang lumikha ng mga programa o pagsasanay na naaangkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral at guro sa lugar na ito. Sa pamamagitan ng kuwalipikadong ebidensiya, mas magiging malinaw kung anong tiyak na istrategiya ang dapat ipatupad para mapahusay ang kasanayan sa AI nang hindi napapabayaang ang paglinang ng kritikal na pag-iisip. Kung mabuong malinaw ang ugnayang ito, mas maraming konkretong rekomendasyon ang maibibigay sa mga

namamahala at guro sa Distrito ng San Isidro South. Sa gayon, matatapatan ang agarang pangangailangang sukatin at tugunan ang puwang na ito sa pananaliksik at praktikal na aplikasyon.

1.1. *Kaugnay na Pag-aaral at Panitikan—*

1.1.1. *Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI)*—Ang kasanayan ng mga mag-aaral sa AI ay tumutukoy sa kakayahang gamitin ang AI upang mapahusay ang pagkatuto, magkaroon ng interaktibong karanasan, at makamit ang mas mataas na akademikong pagganap. Ipinakita nina Ahmadi Fatalaki et al. (2024), Schmidt Strasser (2022), at Yu Nazir (2021) na ang AI ay nagbibigay ng mas mabilis na interaksyon, personalized learning, at mas mahusay na pagproseso ng impormasyon. Ayon kina Pikhart (2020) at Bonner et al. (2023), ang intelligent processing at LLM-based tools ay tumutulong sa mas malalim na pag-unawa at aktibong pakikilahok.

Ipinakita rin nina Sumakul et al. (2022) na ang AI ay maaaring maging kapaki-pakinabang o mapanlinlang depende sa paraan ng paggamit ng mag-aaral. Sa iba pang pag-aaral (Wei, 2023; Wang, 2022; Gayed et al., 2022; Kim, 2019), napatunayan na ang AI-assisted learning ay nagpapahusay sa pagsusulat, gramatika, at self-directed learning sa pamamagitan ng instant feedback at guided learning.

Patuloy na binibigyang-diin ng mga pag-aaral (Arini et al., 2022; Sharadgah Sa'di, 2022; Spector Ma, 2019) ang positibong epekto ng AI sa analytical skills, interaksyon, at pagkatuto—basta't maingat na ginagamit. Gayunpaman, may paalala sina Çela et al. (2024) tungkol sa panganib ng labis na pag-asa sa AI na maaaring magpahina sa sariling kakayahang mag-analisa.

Sa kabuuan, napatutunayan ng iba't ibang pananaliksik (Zou et al., 2024; Mejia Sargent, 2023; Fabio et al., 2024; Obiwuru, 2024; Ilgun Dibek et al., 2024; Shen Teng, 2024) na ang AI ay may malaking ambag sa interaktibong pagkatuto, pagbuo ng argumento, malalim na

pagsusuri, at kritikal na pag-iisip ng mag-aaral.

1.1.2. Pag-angkop sa Teknolohiya—Ang kakayahang umangkop sa AI ay mahalaga sa modernong pag-aaral. Ipinakita nina Pokrivcakova (2019), Huang et al. (2023), at Zhai et al. (2021) na ang AI ay nagbibigay ng personalized tasks at tumutulong sa pag-unawa sa educational trends. Gayunpaman, binigyang-diin nina Owoc et al. (2019) ang pangangailangan ng sapat na training at tech infrastructure. Sa mas mataas na edukasyon, nakita nina Ocaña-Fernández et al. (2019) na ang AI integration ay nagpapalalim sa pag-unawa ng mag-aaral at pagharap sa mas komplikadong problema.

1.1.3. Interaktibong Pagkatuto—Ang AI ay nagtataguyod ng aktibong pakikilahok sa pag-aaral. Ipinakita nina Kuddus (2022) at Fitriana (2021) na ang AI tools ay nagpapataas ng engagement at participation. Ang bagong learning models gamit ang AI (Luo Cheng, 2020) ay nagbubukas ng dinamiko at responsive learning environments. Ang pag-aaral nina Haristiani (2019) at Hou (2020) ay nagpatunay na ang AI chatbots at EdTech integration ay nagbibigay ng mas malawak na oportunidad sa praktis at kolaboratibong pagkatuto.

1.1.4. Personalisasyon—Ang AI personalized learning ay nagbibigay ng mas angkop na gawain ayon sa pangangailangan ng mag-aaral. Ayon kina Chen et al. (2022), Hashim et al. (2022), at Chen et al. (2021), ang mataas na kasanayan sa AI ay nagpapabilis sa pagtukoy ng kahinaan, nagpapataas ng motibasyon, at tumutulong sa pagpili ng tamang estratehiya sa pagkatuto. Sa ganitong paraan, tumataas ang kahusayan at pagiging epektibo ng pagkatuto.

1.1.5. Pagsusuri ng Pag-unlad (AI-Based Progress Assessment)—Ang AI ay nagbibigay ng real-time feedback at mas tumpak na monitoring. Ipinakita nina Maghsudi et al. (2021), van der Vorst Jelicic (2019), Liang et al. (2023), at Celik et al. (2022) na ang predictive models, analytics, at personalized feedback ay tumutu-

long sa mag-aaral na masuri ang kanilang lakas at kahinaan. Ang prosesong ito ay nagpapabuti sa self-regulated learning at akademikong pag-unlad.

1.1.6. Kritikal na Pag-iisip—Ang kritikal na pag-iisip ay ang kakayahang magsuri, mag-analisa, at gumawa ng lohikal na paghuhusga. Ayon kina Mohammadi et al. (2022), Din (2020), at Sari Prasetyo (2021), ang project-based learning at critical reading ay nagpapataas ng kakayahang tumukoy at tumugon sa komplikadong ideya. Ang problem-based learning (Cosgun Atay, 2021) at argumentative writing (Nejmaoui, 2019; Rashtchi Khoshnevisan, 2020) ay nagtataguyod ng mas malalim na pag-aanalisa.

Ipinakita rin ng iba pang pananaliksik (El Soufi See, 2019; Karapetian, 2020; Esmaeil Nejad et al., 2022; Moeiniasl et al., 2022) na ang explicit teaching ng critical thinking at ESP-based environments ay may direktang epekto sa akademikong pagganap.

1.1.7. Kasanayan sa Pagsusuri—Ang analytical skill ay napapatibay sa pamamagitan ng digital reading (Muravev, 2023), integrasyon ng critical thinking sa language learning (Babazade, 2023), at self-correction skills (Sato McDonough, 2020). Learning analytics at case-based learning (Frommelt et al., 2019; Peeters et al., 2020) ay napatunayang epektibo sa pagpapaunlad ng pagsusuri.

1.1.8. Kakayahang Mangatwiran—Cooperative learning, scaffolding, at explicit instruction (Sitepu, 2019; Perkins, 2019; Liang Fung, 2021) ay nagpapalakas sa reasoning skills. Ang background knowledge at visualization skills (Pavlin et al., 2019) ay nakakatulong sa pagbuo ng lohikal na argumento. Pinatunayan nina Molerov et al. (2020) na ang online reasoning tasks ay nakapagpapataas din ng kritikal na pag-iisip.

1.1.9. Kasanayan sa Paglutas ng Suliranin—Problem-based learning at virtual reality (Kök Duman, 2023; Chen et al., 2021) ay epek-

tibo sa pagpapalakas ng problem-solving skills. Ang creative problem-solving (Wang, 2019) at self/peer assessment (Kumar et al., 2023) ay may malaking ambag sa mas mahusay na pag-aanalisa at pagbuo ng solusyon. Maging ang mathematical language skills (Xu et al., 2022) ay nakakatulong sa mas mahusay na paglutas ng problema.

1.1.10. Kakayahang Magtasa (Evaluative Thinking)—Ang evaluative thinking ay pina-palakas ng assessment-focused instruction (Almalki, 2019), skill-based assessments (Sadul-laeva et al., 2019), at English proficiency challenges (Aizawa et al., 2023). Ang paggamit ng AR at EdTech tools (Parmaxi Demetriou, 2020; Shadiev Wang, 2022) ay nagtataguyod ng mas mataas na antas ng pagsusuri at kritikal na pag-iisip.

1.2. Sintesis—Unang nabanggit sa ilang pag-aaral na ang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ay maaaring humubog sa kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip nang mas malalim at analitikal. Ipinapakita ng mga saliksik na kapag mas bihasa ang kabataan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya, mas nagiging malikhain at mausisa ang kanilang proseso ng pag-aaral. Gayundin, nabibigyan sila ng pagkakataon na mabilis na makakalap ng impormasyon at makapagsagawa ng mga masusing pagsusuri sa iba't ibang paksa. Sa kabilang banda, may ilang agam-agam na kapag hindi naayon ang paggamit ng AI, maaaring bumagal o mahadlangan ang pagsasanay sa tradisyonal na kritikal na pag-iisip. Subalit, nananatiling malinaw na angkop na pagtuturo at tamang gabay ang nagiging susi upang mapakinabangan nang lubos ang AI para sa mas matibay na pag-unlad ng kakayahang mag-isip. Sa kasalukuyan, binibigyang-pansin ng mga mananaliksik at tagapagpatupad ng edukasyon ang potensiyal na ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa paggamit ng AI at kritikal na pag-iisip. Mahalaga umanong suriin kung anong bahagi ng kasanayang ito ang talagang nakaaapekto sa

pag-unlad ng kakayahang mag-analisa at mag-pasya nang mas epektibo. Dahil dito, nagiging kapaki-pakinabang ang pagsasagawa ng mas malalim na pag-aaral, lalo na sa antas ng sekondarya, katulad sa Distrito ng San Isidro South sa Davao del Norte. Sa ganitong paraan, maaaring matukoy kung alin sa mga kasanayan sa AI ang higit na nagpapatibay sa kritikal na pag-iisip at kung anong estratehiya ang maaaring ipatupad sa mga paaralan. Sa huli, inaasahang matutulungan nito ang mga guro at mag-aaral na mas epektibong gamitin ang teknolohiya bilang daan sa mas mataas na antas ng pagkatuto.

1.3. Teoretikal at Balangkas ng Kaisipan—Ang pag-aaral na ito ay nakabatay sa Bloom's (1956) Taxonomy na nag-uuri ng iba't ibang antas ng pag-iisip mula sa simpleng pag-alala hanggang sa mas mataas na antas ng pag-aanalisa at paglikha. Ito ay ginagamit upang itakda ang mga layunin sa pagtuturo at pagsusuri ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang teoryang ito ay angkop sa pag-aaral na ito dahil ang kritikal na pag-iisip ay kabilang sa mas mataas na antas ng taxonomy, tulad ng pagsusuri at paglikha. Sa pamamagitan ng Bloom's Taxonomy, maaaring masukat kung paano nakatutulong ang kasanayan sa paggamit ng AI sa paghubog ng mas mataas na antas ng pag-iisip ng mga mag-aaral. Bukod dito, nagbibigay ito ng sistematikong paraan upang masuri ang epekto ng AI sa iba't ibang aspeto ng pag-iisip, na mahalaga para sa komprehensibong pag-aaral. Bilang suporta, ang Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) nina Mishra at Koehler (2006) ay isang balangkas na naglalarawan ng kaalaman ng guro sa pagsasama-sama ng teknolohiya, pedagohiya, at nilalaman ng aralin upang maging epektibo ang pagtuturo. Ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng integrasyon ng teknolohiya sa proseso ng pagtuturo upang mapabuti ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang teoryang TPACK ay angkop sa pag-aaral na ito

dahil tumutukoy ito sa kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng AI bilang isang teknolohikal na kasangkapan sa kanilang pagkatuto. Sa pamamagitan ng TPACK, maaaring masuri kung paano ginagamit ng mga mag-aaral ang AI upang mas mapabuti ang kanilang kritikal na pag-iisip sa pag-aaral ng wika. Dagdag pa rito, ang balangkas na ito ay nagbibigay daan upang maunawaan ang ugnayan sa pagitan ng teknolohiya at pedagogikal na pamamaraan na nagreresulta sa mas epektibong pagkatuto. Dagdag pa, ang Constructivist Learning Theory ni Vygotsky (1978) ay nagsasaad na ang mga mag-aaral ay aktibong bumubuo ng kanilang sariling kaalaman batay sa kanilang karanasan at interaksyon sa kapaligiran. Ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng aktibong pagkatuto at kolaborasyon sa proseso ng pag-unlad ng pag-iisip. Ang teoryang ito ay angkop sa pag-aaral na ito dahil ang paggamit ng AI ay maaaring magbigay ng interaktibong kapaligiran na nagpapalakas sa aktibong pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng AI, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan at mag-eksperimento sa iba't ibang sitwasyon na nakatutulong sa kanilang kritikal na pag-iisip. Bukod dito, ang constructivist approach ay sumusuporta sa ideya na ang pagkatuto ay isang proseso ng konstruksyon ng kaalaman, na kung saan ang AI ay nagsisilbing kasangkapan upang mas mapalalim ang pag-unawa at pagsusuri ng mga mag-aaral. Ang malayang baryabol sa pag-aaral na ito ay ang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ng mga mag-aaral o ang kakayahang maunawaan at epektibong magamit ang mga teknolohiyang AI sa kanilang pag-aaral. Ito ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na

gamitin ang AI bilang kasangkapan upang mapahusay ang kanilang pagkatuto at kasanayan. Nasusuri ang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ayon sa pag-angkop sa teknolohiya o ang kakayahan ng mga mag-aaral na epektibong magamit at isama ang AI sa kanilang proseso ng pagkatuto; interaktibong pagkatuto o kakayahang gamitin ang AI upang makilahok nang aktibo at makipag-ugnayan sa mga materyales at aktibidad sa pag-aaral; personalisasyon o ang kakayahang gamitin ang AI upang iangkop ang pag-aaral ayon sa kanilang indibidwal na pangangailangan at istilo ng pagkatuto; at pagsusuri ng pag-unlad o ang kakayahan ng mga mag-aaral na gamitin ang AI upang masubaybayan at masuri ang kanilang progreso sa pagkatuto ng wika. Ang dimalayang baryabol sa pag-aaral na ito ay ang kritikal na pag-iisip na tumutukoy sa kakayahan nilang suriin at timbangin ang impormasyon, argumento, at ideya na kanilang natutunan sa pag-aaral ng isang wika. Nasusuri ang kritikal na pag-iisip ayon sa kasanayan sa pagsusuri o ang kakayahang paghati-hatiin ang komplikadong impormasyon sa mas maliliit na bahagi upang mas madaling maunawaan at masusing masuri ito; kakayahang mangatwiran o ang kapasidad na mag-isip nang lohikal at gumawa ng mga makatwirang pagpapasya batay sa ebidensya at pangangatwiran; kasanayan sa paglutas ng suliranin o ang kakayahang matukoy ang mga problema, bumuo ng mga solusyon, at ipatupad ang mga epektibong estratehiya upang malutas ang mga ito; at kakayahang magtasa o ang kakayahang suriin ang kredibilidad ng mga pinagkukunan, ang lakas ng mga argumento, at ang bisa ng mga konklusyon.

1.4. Paglalahad ng Suliranin—Pangunahing layunin ng pananaliksik na siyasatin kung anong domeyn ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ang may makabu-

luhang impluwensiya sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental. Titiyakin sa pag-aaral ang sumusunod na layunin:

Fig. 1. Konseptwal na Balangkas ng Pag-aaral

- (1) Ano ang antas ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI), kung susuriin ayon sa:
 - (1) pag-angkop sa teknolohiya;
 - (2) interaktibong pagkatuto;
 - (3) personalisasyon; at
 - (4) pagsusuri ng pag-unlad?
- (2) Ano ang antas ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral, kung susuriin ayon sa:
 - (1) Kasanayan sa Pagsusuri;
 - (2) Kakayahang Mangatwiran;
 - (3) Kasanayan sa Paglutas ng Suliranin; at
 - (4) Kakayahang Magtasa?
- (3) Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya?
- (4) Anong domeyn ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ang may makabuluhang impluwensiya sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya?

1.5. *Hipotesis*—Sinubok ang pananaliksik na ito ang hipotesis sa 0.05 antas ng kahalagahan. H01: Walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya. H02: Walang domeyn ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ang may makabuluhang impluwensiya sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekondarya. Para sa higit na komprehensibong pag-unawa, ang mga sumusunod na termino ay tinukoy: Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI). Ito ay tumutukoy sa kakayahang maunawaan at epektibong magamit ang mga teknolohiyang

AI sa kanilang pag-aaral. Ito ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na gamitin ang AI bilang kasangkapan upang mapahusay ang kanilang pagkatuto at kasanayan. Ito ang malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa pag-angkop sa teknolohiya, interaktibong pagkatuto, personalisasyon, at pagsusuri ng pag-unlad. Kritikal na Pag-iisip. Ito ay tumutukoy sa kakayahan nilang suriin at timbangin ang impormasyon, argumento, at ideya na kanilang natutunan sa pag-aaral ng isang wika. Ang di-malayang baryabol sa kasalukuyang pag-aaral na sinuri ayon sa kasanayan sa pagsusuri, kakayahang mangatwiran, kasanayan sa paglutas ng suliranin, at kakayahang magtasa.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, Etikal na Konsiderasyon, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Sa konteksto ng pag-aaral na ito, pinili ng mananaliksik ang isang kwantitatibong pamamaraan sa pananaliksik. Ang quantitative na disenyo ay isang sistematikong pamamaraan ng pananaliksik na gumagamit ng mga bilang at estadistikal na pagsusuri upang masagot ang mga tanong sa pananaliksik. Layunin nitong sukatin at ilarawan ang mga relasyon sa pagitan ng mga baryabol (Ahmad et al., 2019). Ito ay angkop sa pag-aaral na ito dahil hinahayaan nitong masukat ang antas ng kasanayan sa paggamit ng AI at ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Sa pamamagitan ng paggamit ng estadistikal na pagsusuri, maaaring matukoy ang mga pattern at ugnayan na makakatulong sa pag-unawa kung paano nakakaapekto ang AI sa pag-unlad ng kritikal na pag-iisip. Bukod dito, nagbibigay ito ng konkretong datos na maaaring gamitin sa paggawa ng mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng mga estratehiya sa pagtuturo. Dagdag pa, ang descriptive na pamamaraan ng pananaliksik ay isang uri ng pananaliksik na naglalarawan ng mga katangian, kalagayan, o pangyayari na umiiral sa kasalukuyang panahon. Ito ay nagbibigay ng detalyadong paglalarawan ng mga phenomenon na sinusuri (Mohajan, 2020). Ito ay nararapat sa pag-aaral na ito upang maipakita ang kasalukuyang estado ng kasanayan sa paggamit ng AI at ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng detalyadong paglalarawan, mas mauunawaan ang mga pangangailangan at kalagayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng teknolohiya sa kaniilang pagkatuto. Ito rin ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon na maaaring gamitin

upang bumuo ng mga angkop na hakbangin para sa pagpapabuti ng edukasyonal na kapaligiran. Bukod dito, ang correlational na pamamaraan ay isang uri ng pananaliksik na naglalayong tuklasin ang relasyon o ugnayan sa pagitan ng dalawang o higit pang mga variable. Hindi nito tinutukoy kung may sanhi at epekto, kundi tinitingnan lamang ang antas ng ugnayan (Hassan, 2024). Ang pamamaraang correlational ay angkop sa pag-aaral na ito upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa paggamit ng AI at ang antas ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Bagamat hindi nito natutukoy ang sanhi at epekto, nakatutulong ito upang makita kung may positibo o negatibong relasyon ang dalawang variable. Ang pagkakaroon ng ganitong ugnayan ay nagbibigay daan sa mas malalim na pagsusuri at maaaring magsilbing batayan para sa mga susunod na pag-aaral na magtutuo sa sanhi ng ugnayang ito.

2.2. Kalahok sa Pananaliksik—Batay sa pormulang Slovin, tinatayang 333 junior high school students mula sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental ang magiging kalahok sa pananaliksik na ito. Una, sinuri ang kabuuang bilang ng mga mag-aaral sa bawat paaralan upang malaman ang tamang dami ng kalahok. Ikalawa, tinukoy ang angkop na prosyento o antas ng representasyon upang matiyak na sapat ang bilang ng kalahok na kakatawan sa kabuuang populasyon. Bukod dito, isinasaalang-alang din ang margin of error upang maging balanse at makatotohanan ang pagkuha ng datos. Sa ganitong paraan, magiging mas matibay ang pundasyon ng resulta at mas masasalamatin nito ang tunay na kalagayan ng mga mag-aaral sa

nasabing distrito. Para sa pananaliksik na ito, nagtakda ako ng ilang pamantayan upang masigurong tugma ang mga kalahok sa layunin ng pag-aaral. Una, kinakailangang nakatala bilang junior high school student sa Distrito ng San Isidro South upang matiyak na saklaw nila ang nais tukuying sakop. Ikalawa, dapat handang lumahok at magpahayag ng kani-kanilang karanasan o pananaw hinggil sa kanilang kalagayan bilang mag-aaral. Bukod dito, mahalaga ring walang kinakaharap na seryosong karamdaman o suliraning magpipigil sa kanila na makibahagi sa mga kinakailangang proseso ng pananaliksik. Sa ganitong paraan, mas mapagtitibay at masasalamin nang maayos ng datos ang katotohanang nais tuklasin sa pag-aaral na ito. Ang simple random sampling ay isang paraan ng pagpili ng kalahok kung saan bawat miyembro ng populasyon ay may pantay na pagkakataong mapili (Noor et al., 2022). Tinitiyak nitong walang kinikilingan at pantay ang tsansa ng bawat mag-aaral na maging bahagi ng pananaliksik. Una, maghahanda ng listahan ng lahat ng junior high school students sa limang paaralan sa Distrito ng San Isidro South. Ikalawa, bubunutin nang sapalaran ang mga kalahok mula sa bawat paaralan upang makabuo ng kabuuang 333 kalahok. Sa ganitong hakbang, sinusunod ang kawastuan ng simple random sampling at namamantine ang patas na representasyon ng bawat paaralan.

2.3. *Pamantayang Etikala*—Inobserbahan mananaliksik ang mga protokol na itinuring na kinakailangan bilang mga pamantayang patnubay sa pagsasagawa ng pag-aaral ng pananaliksik kasunod ng pamantayan sa mga pagtatasa ng protokol ng pag-aaral, lalo na sa pamamahala ng populasyon at datos. Sa gayon, ang pag-aaral ay ipinasa sa committee ng etika upang suriin ang pagiging tunay at kredibilidad ng pag-aaral. Ang mga sumusunod na alintuntunin ay sinunod ng mananaliksik:

Kahalagahang Panlipunan Ang pag-aaral na ito ay may malaking halaga sa lipunan mula sa

maliit hanggang sa malawak na antas. Sa antas ng indibidwal, makakatulong ito sa mga mag-aaral na mas maunawaan ang kanilang kakayahang sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at kung paano ito nakaaapekto sa kanilang kritikal na pag-iisip. Sa pamamagitan ng mas malalim na pag-unawa sa ugnayan ng AI at kritikal na pag-iisip, ang mga mag-aaral ay maaaring mapabuti ang kanilang mga estratehiya sa pagkatuto at maging mas epektibo sa kanilang akademikong pagganap. Sa antas ng paaralan, ang resulta ng pag-aaral na ito ay maaaring magsilbing gabay para sa mga guro at administrador sa pagpapaunlad ng mga kurikulum na mas nakatuon sa integrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo. Ang mga datos na makakalap mula sa pag-aaral ay makakatulong sa paglikha ng mga programang naglalayong pataasin ang kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng AI, na mahalaga sa modernong edukasyon. Sa ganitong paraan, ang mga paaralan ay maging mas handa sa pagtugon sa mga hamon ng makabagong panahon. Sa mas malawak na antas, ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa paghubog ng mga polisiya sa edukasyon na sumusuporta sa paggamit ng teknolohiya upang mapaunlad ang pag-iisip ng mga mag-aaral. Ang mga rekomendasyon mula sa pag-aaral ay maaaring gamitin ng mga tagapagpatupad ng polisiya upang masiguro na ang paggamit ng AI sa edukasyon ay naaayon sa mga layunin ng pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon at pag-unlad ng kritikal na pag-iisip ng kabataan. Sa huli, ang pag-aaral ay nag-aambag sa pangkalahatang pag-unlad ng lipunan sa pamamagitan ng paghahanda ng mas mahusay na mga mag-aaral na may malawak na kasanayan sa teknolohiya at pag-iisip. Pagtanggap at Pagsang-ayon Bago simulan ang pag-aaral, sisiguraduhin ng mananaliksik na ang lahat ng kalahok ay malinaw na naipaliwanag ang layunin ng pag-aaral. Ipapahayag sa kanila kung bakit mahalaga ang kanilang partisipasyon at kung paano makakatulong ang kanilang mga sagot sa pagsusuri ng epekto

ng AI sa kritikal na pag-iisip. Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng pagkakataon na malaman ang buong detalye ng pag-aaral upang sila ay makapagdesisyon nang malaya kung nais nilang lumahok o hindi. Ang mga mag-aaral na wala pang 18 taong gulang ay bibigyan ng pagsang-ayon mula sa kanilang mga magulang o tagapagalaga. Bukod dito, tatalakayin din sa kanila ang kanilang mga karapatan bilang kalahok, kabilang ang kanilang kalayaan na umatras mula sa pag-aaral anumang oras nang walang anumang parusa. Ang pagsang-ayon ay gagawin sa paraang naiintindihan ng mga kabataan upang masiguro na sila ay komportableng lumahok sa pag-aaral. Ang mga kalahok ay ipapaalam din sa kanila ang kanilang mga kontribusyon sa pag-aaral at kung paano gagamitin ang kanilang mga datos. Sisiguraduhin ng mananaliksik na ang lahat ng impormasyong ibibigay ng mga mag-aaral ay mananatiling pribado at gagamitin lamang para sa layuning pananaliksik. Ang transparency sa proseso ng pagkuha ng impormasyon ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng mga kalahok. Bukod dito, ipapaliwanag ng mananaliksik ang anumang potensyal na panganib o benepisyong na maaaring maranasan ng mga kalahok bilang resulta ng kanilang partisipasyon. Ang mga mag-aaral ay bibigyan ng sapat na impormasyon upang maunawaan nila ang mga posibleng epekto ng kanilang paglahok sa pag-aaral. Sa ganitong paraan, ang mga mag-aaral ay magiging handa at may sapat na kaalaman upang gumawa ng desisyon ukol sa kanilang partisipasyon. Kahinaan ng Mga Kalahok sa Pananaliksik Ang mga mag-aaral sa sekundaryang antas ay itinuturing na mahihinang kalahok sa pananaliksik dahil sa kanilang edad at posibleng kakulangan sa karanasan sa pagsagot sa mga pormal na tanong. Upang mapangalagaan ang kanilang kapakanan, sisiguraduhin ng mananaliksik na ang lahat ng proseso ng pagkuha ng datos ay ligtas at walang panganib. Ang mga impormasyon na ibinibigay ng mga mag-aaral ay mananatiling kumpi-

densyal at hindi ipapamahagi sa labas ng pag-aaral nang walang kanilang pahintulot. Bilang karagdagan, ang mananaliksik ay magbibigay ng sapat na suporta at gabay sa mga mag-aaral upang matugunan ang anumang emosyonal o sikolohikal na reaksyon na maaaring lumitaw bilang resulta ng kanilang partisipasyon. Sisiguraduhin na ang mga mag-aaral ay may access sa mga mapagkukunan ng suporta kung sakaling kailanganin nila ito, tulad ng pagkonsulta sa mga tagapayo o counselor ng paaralan. Ang pagprotekta sa kanilang kalusugan at kapakanan ay pangunahing prayoridad sa pag-aaral na ito. Pagkapribado at Pagkumpidensyal ng Impormasyon Ang pag-aaral na ito ay susunod sa mga patakaran ng Batas sa Pribasiya ng Datos ng 2012 upang masiguro na ang lahat ng datos ng mga kalahok ay pinoprotektahan. Ang lahat ng impormasyong makakalap mula sa mga mag-aaral ay mananatiling pribado at hindi ibubunyag sa sinuman maliban sa mga taong direktang kasangkot sa pag-aaral. Ang mga datos ay itatago nang ligtas at hindi magagamit para sa ibang layunin maliban sa pagsusuri at pagsulat ng mga resulta ng pag-aaral. Bawat datos na makakalap ay ililimbag sa anyo na hindi nagtatampok ng personal na pagkakakilanlan ng mga mag-aaral. Ang mga digital na datos ay itatago sa mga ligtas na server na may tamang seguridad upang maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access. Ang pisikal na mga dokumento naman ay itatago sa locked na lugar at ilalagay sa isang secure na lokasyon Pagkatapos ng paglalathala ng mga resulta ng pag-aaral, ang lahat ng pisikal at digital na datos ay itatapon nang maayos upang masiguro na hindi na ito muling magagamit. Ang pagsunod sa tamang proseso ng pagtatapon ng datos ay mahalaga upang mapanatili ang kumpidensyalidad at pribasiya ng mga kalahok. Sa ganitong paraan, ang mananaliksik ay nagtitiyak na ang karapatan at dignidad ng mga mag-aaral ay hindi malalabag.

Kwalipikasyon ng Mananaliksik Mahalaga

na ang mananaliksik ay may sapat na kaalaman at kasanayan upang isagawa ang pag-aaral nang maayos at epektibo. Ang mananaliksik ay may tamang edukasyonal na background at karanasan sa paggamit ng Artipisyal na Intelihensiya (AI) at sa pagsusuri ng kritikal na pag-iisip. Bukod dito, ang mananaliksik ay magpapatuloy sa pagpapalawak ng kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pagsasanay at pag-aaral ng mga makabagong pamamaraan sa pananaliksik. Ang pagkakaroon ng sapat na kwalipikasyon ay nagsisiguro na ang pag-aaral ay isasagawa nang may mataas na kalidad at integridad.

Pakikibahagi sa Komunidad Ang mananaliksik ay magtataguyod ng aktibong pakikilahok ng komunidad sa lahat ng yugto ng pag-aaral. Sisiguraduhin na ang mga mag-aaral, guro, at iba pang miyembro ng paaralan ay may sapat na kaalaman at kasali sa proseso ng pananaliksik.

Ang kanilang opinyon at karanasan ay bibigyan ng halaga at isasaalang-alang sa pagbuo ng mga resulta at rekomendasyon. Sa pamamagitan nito, ang pag-aaral ay magiging mas inklusibo at tumugon sa tunay na pangangailangan ng komunidad, na nagreresulta sa mas epektibong implementasyon ng mga natuklasan sa praktikal na aplikasyon sa paaralan.

*2.4. Instrumento ng Pananaliksik—*Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI). Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa pag-angkop sa teknolohiya, interaktibong pagkatuto, personalisasyon ng pagtuturo, at pagsusuri ng pag-unlad. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20–5.00	Mas mataas	Ang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ay palaging nakikita sa mga mag-aaral.
3.40–4.19	Mataas	Ang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ay madalas nakikita sa mga mag-aaral.
2.60–3.39	Katamtaman	Ang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ay paminsan-minsang nakikita sa mga mag-aaral.
1.80–2.59	Mababa	Ang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ay bihirang nakikita sa mga mag-aaral.
1.00–1.79	Mas mababa	Ang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ay hindi nakikita sa mga mag-aaral.

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa kasanayan sa pagsusuri; kakayahang mangatwiran; kasanayan sa

paglutas ng suliranin; at kakayahang magtasa. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

2.5. Hakbang sa Paglikom ng Datos— Ang pamamaraan ng pangangalap ng datos para sa pag-aaral na ito ay sistematikong mangongolekta ng impormasyon upang magsagawa ng pag-aaral. Ang hakbang ay ang mga sumusunod:

Pahintulot sa Pagsasagawa ng Pag-aaral Bilang unang hakbang, humingi ako ng pormal na endorso mula sa Dekano ng Graduate School sa The Rizal Memorial Colleges, Inc., Davao City. Sa pamamagitan nito, natiyak ko na mayroon akong opisyal na pahintulot at sapat na su-

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20–5.00	Mas mataas	Ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay palaging ipinapakita.
3.40–4.19	Mataas	Ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay madalas na ipinapakita.
2.60–3.39	Katamtaman	Ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay paminsan-minsan na ipinapakita.
1.80–2.59	Mababa	Ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay bihirang ipinapakita.
1.00–1.79	Mas mababa	Ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay hindi ipinapakita.

porta para sa isinagawang pananaliksik. Pagkatapos nito, inihanda ko ang mga kinakailangang dokumento upang isumite sa Graduate School RMC-Research Ethics Committee (GSRMC-REC), kung saan ipinaliwanag ko ang layunin, pamamaraan, at saklaw ng aking pag-aaral upang makakuha ng etikal na pag-apruba. Upang ganap na mapahintulutan ang pagsasagawa ng pag-aaral, naghanda ako ng liham para sa Schools Division Superintendent ng Davao Oriental. Sa liham na ito, inilakip ko ang endorso mula sa Dekano ng Graduate School pati na rin ang etikal na pag-apruba mula sa GSRMC-REC. Matapos matanggap ng Tanggapan ng Superintendent ang mga kalakip, hinintay ko ang kanilang opisyal na tugon at pahintulot bago ipagpatuloy ang paglikom ng datos sa mga pampublikong paaralang sekondarya sa Lungsod ng Davao Oriental. Pamamahagi at Pagkolekta ng mga Katanungan Bilang unang hakbang, pinili ko ang mga tagatugon na binubuo ng mga mag-aaral sa Junior High School mula sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental. Upang masiguro ang pagiging angkop ng talatanungan, nagsagawa ako ng pilot test sa maliit na pangkat ng tatlong (30) mag-aaral. Ang mga obserbasyon mula sa pilot test ay ginamit ko upang ayusin at pahusayin ang pinal na bersiyon ng talatanungan, na siyang ginamit sa kabuuang pangkat ng mga tagatugon. Kapag napinal na ang talatanungan, ipinamamahagi ko ito sa mga napiling mag-aaral sa loob ng nakatakdang panahon. Ipinaliwanag ko sa kanila ang mga alituntunin at binigyang-diin ang kahalagahan ng kanilang katapatan at kumpletong sagot. Bukod

dito, siniguro ko na maaaring lumapit sa akin ang mga mag-aaral para sa anumang paglilinaw tungkol sa mga tanong. Hahayaan kong pumili ang mga tagatugon kung nais nilang sagutan ang talatanungan sa online na pamamaraan o sa harapang (face-to-face) setup, depende sa kanilang kaginhawaan. Kung online ang kanilang pipiliin, ipinadala ko ang link ng talatanungan sa pamamagitan ng opisyal na platform ng paaralan. Kung harapang pagsagot naman ang kanilang pinili, nagtakda ako ng oras at lugar na accessible para sa lahat, na sumusunod sa mga alituntunin ng kaligtasan. Pagtipon at Estadistikong Pagsusuri ng Datos Matapos kong makolekta ang mga kumpletong talatanungan, una kong bibilangin at pagbubukumbukurin ang mga ito batay sa kaakibat na impormasyon. Gagamitin ko ang Microsoft Excel spreadsheet upang maitala nang maayos ang mga datos, lalo na kung alin ang tumutukoy sa kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at kung alin naman ang tungkol sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan ng paglilipat ng impormasyon mula sa mga sagot ng mga tagatugon tungo sa electronic na talahanayan. Bilang karagdagan, sisiguraduhin kong tama ang pagkaka-tag at walang magkakatulad o nawawalang inputs sa bawat tala. Sa ganitong paraan, mas madali kong masusuri kung gaano karami ang nakuha kong sagot at kung kumpleto ang lahat ng kinakailangang datos. Susunod, magsasagawa ako ng deskriptibong pagsusuri gamit ang mean upang ipakita kung hanggang saan naipapakita ng mga mag-aaral

ang kanilang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at ang antas ng kanilang kritikal na pag-iisip. Una, tutukuyin ko ang average na puntos ng bawat domain, nang sa gayon ay makita ko kung anong aspeto ang pinakamataas o pinakamababa. Ikalawa, gagamitin ko rin ang iba pang pang-estadistikang hakbang tulad ng frequency at percentage upang higit na maunawaan ang kabuuang larawan. Sa pamamagitan nito, makikita kung anu-ano ang dominanteng pananaw at antas ng kasanayan at kritikal na pag-iisip na naipapakita ng mga mag-aaral. Sa huli, magiging mas malinaw kung alin sa mga aspeto ang nangangailangan ng higit na atensiyon o pagpapalakas. Pagkatapos ng deskriptibong pagsusuri, gagamitin ko ang Pearson Product Moment Correlation upang makita kung mayroong malinaw na ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa paggamit ng AI at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Kung may makabuluhang korelasyon na lalabas, masasabing may epekto ang isang aspeto sa isa pa. Bilang karagdagan, magsasagawa ako ng Regression Analysis upang matukoy kung aling partikular na domeyn ng kasanayan sa paggamit ng AI ang higit na nakakaimpluwensiya sa kritikal na pag-iisip. Dahil dito, makapagbibigay ako ng mas detalyadong paliwanag kung alin sa mga natukoy na kasanayan ang pinakamahalagang pokus ng pagpapabuti. Magiging mahalaga rin ito para magmungkahi ako ng mas tiyak na estratehiya o aksiyon na maaaring ipatupad. Sa wakas, isusulat ko ang interpretasyon at talakayan ng mga resulta, kasama ang mga kongkretong rekomendasyon batay sa nabuong datos. Una, bibigyang-linaw ko kung ano ang ibig sabihin ng mga nakuha kong mean, korelasyon, at regression coefficients sa konteksto ng pag-aaral. Ikalawa, ibabahagi ko kung paano maaaring gamitin ng mga guro, administrador, at iba pang stakeholders ang mga natuk-

lasang ito upang mapalakas ang kasanayan sa paggamit ng AI at paglinang ng kritikal na pag-iisip. Bukod dito, ire-rekomenda ko kung anong programang pang-suporta o pagsasanay ang maaaring ipatupad, batay sa aking pagsusuri. Sa ganitong paraan, magiging komprehensibo at kapaki-pakinabang ang kinalabasang pag-aaral para sa pagpapahusay ng edukasyon sa hinaharap.

2.6. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pagsusuri ng mga datos. Weighted Mean. Sa pag-aaral na ito, ginamit ang mean upang matukoy ang karaniwang antas ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Ito ay magbibigay ng sentral na halaga, buod ng tipikal na tugon ng mga mag-aaral tungkol sa mga nabanggit na baryabol. Pearson Product-Moment Correlation. Ang kasangkapang ito ay sumukat sa lakas at direksyon ng mga linear na relasyon sa pagitan ng mga antas ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Tutulongan nito ang pag-unawa sa mga korelasyon sa pagitan ng mga elementong ito, na nagbibigay liwanag kung paano magkakaugnay ang mga salik na ito sa konteksto ng edukasyon. Regression Analysis. Ang estadistikang pamamaraan na ginagamit upang matukoy kung anong domeyn ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ang may makabuluhang impluwensiya sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya. Sa konteksto ng pag-aaral na ito, ang regression analysis ay gagamitin upang suriin kung paano nakakaapekto ang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa antas ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng kasanayan sa paggamit ng Artipisyal na Intelihensiya (AI) at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa antas ng sekundarya; ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol; at makabuluhang impluwensiya ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) tungo sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental.

3.1. Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ng mga Mag-aaral—Sa Talahanayan 1, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kabuuang kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ay nasa antas na Mataas, na may kabuuang mean na 3.99. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay madalas na gumagamit ng AI sa kanilang pag-aaral, partikular sa paggamit ng mga digital na kagamitan at teknolohiyang pang-edukasyon. Ang mataas na antas ng kasanayan sa paggamit ng AI ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay may kakayahang umangkop at epektibong gumagamit ng mga makabagong teknolohiya. Ayon kay Pokrivcakova (2019), ang paggamit ng AI sa edukasyon ay nagdudulot ng positibong epekto sa kasanayan ng mga mag-aaral sa teknolohiya at nag-aambag sa kanilang kakayahang matuto ng mga bagong software at aplikasyon.

Table 1. Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Pag-angkop sa Teknolohiya

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
Pinapadali ng Artificial Intelligence (AI) ang paggamit ng bagong teknolohiya para sa akin.	3.83	Mataas
Nakatutulong ang Artificial Intelligence (AI) sa aking kakayahang umangkop sa mga digital na kagamitan.	4.17	Mataas
Nagbibigay ang Artificial Intelligence (AI) ng mas mahusay na pag-access sa teknolohikal na mga mapagkukunan.	4.08	Mataas
Pinapabilis ng artipisyal na intelihensiya ang aking pag-aaral ng mga bagong software at aplikasyon.	4.07	Mataas
Napapahusay ng Artificial Intelligence (AI) ang aking kasanayan sa paggamit ng mga modernong teknolohiyang pang-edukasyon.	3.79	Mataas
Mean	3.99	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita. Mataas = Madalas Nakikita. Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita. Mababa = Bihirang Nakikita. Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Ang saklaw ng mean ng mga pahayag na nauugnay sa kasanayan sa paggamit ng AI ay mula 3.79 hanggang 4.17. Ang pinakamataas na pahayag ay Nakatutulong ang Artificial Intelligence (AI) sa aking kakayahang umangkop sa mga digital na kagamitan na may mean na 4.17. Sa kabilang dako, ang pinakamababang pahayag ay Napapahusay ng Artificial Intelligence (AI) ang aking kasanayan sa paggamit ng mga modernong teknolohiyang pang-edukasyon na may mean na 3.79. Ayon kina Huang et al. (2023), ang paggamit ng AI ay mahalaga sa pagpapalakas ng digital na literacy ng mga kabataan sa makabagong edukasyon. Sa Talahanayan

2, makikita na ang kabuuang kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa interaktibong pagkatuto ay nasa antas na Mas Mataas, na may mean na 4.34. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay palaging nakakaranas ng mas nakakaengganyong karanasan sa pagkatuto sa pamamagitan ng AI, na nagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa interaktibong pagkatuto. Ang mataas na antas na ito ay nagpapakita na ang AI ay epektibong ginagamit upang hikayatin ang mga mag-aaral na makilahok sa mga talakayan at gawain sa klase. Ayon kay Kuddus (2022), ang paggamit ng AI sa edukasyon ay nakakatu-long sa pagpapabuti ng pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral at sa pagpapalakas ng kanilang motibasyon sa pag-aaral.

Table 2. Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Interaktibong Pagkatuto

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
Nagiging mas nakakaengganyo ang mga leksyon dahil sa Artificial Intelligence (AI).	4.43	Mas Mataas
Nag-aalok ang Artificial Intelligence (AI) ng mga interaktibong aktibidad na nakatutulong sa aking pag-unawa.	4.32	Mas Mataas
Pinapahintulutan ako ng Artificial Intelligence (AI) na makilahok nang mas aktibo sa mga talakayan sa klase.	4.15	Mataas
Napapadali ng Artificial Intelligence (AI) ang aking pakikipag-ugnayan sa mga kapwa estudyante at guro.	4.40	Mas Mataas
Nagbibigay ang Artificial Intelligence (AI) ng oportunidad para sa mas dinamikong palitan ng ideya.	4.38	Mas Mataas
Mean	4.34	Mas Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita. Mataas = Madalas Nakikita. Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita. Mababa = Bhirang Nakikita. Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Ang saklaw ng mean ng mga pahayag na nauugnay sa interaktibong pagkatuto gamit ang AI ay mula 4.15 hanggang 4.43. Ang pinakamataas na pahayag ay Nagiging mas nakakaengganyo ang mga leksyon dahil sa Artificial Intelligence (AI) na may mean na 4.43. Sa kabilang dako, ang pinakamababang pahayag ay Pinapahintulutan ako ng Artificial Intelligence (AI) na makilahok nang mas aktibo sa mga talakayan sa klase na may mean na 4.15, na nasa antas na Mataas. Ayon kay Fitria (2021), ang paggamit ng mga interaktibong teknolohiya, kabilang ang AI, ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng pakikilahok ng mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto. Sa Talahanayan 3, makikita na ang kabuuang kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa aspeto ng personalisasyon ay nasa antas na mataas, na may mean na 4.19. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay madalas na nakakaranas ng personalisadong pagkatuto sa tulong ng AI, kung saan ang mga materyal sa pag-aaral at mga gawain ay naaangkop sa kanilang antas at bilis ng pagkatuto. Ang paggamit ng AI sa personalisasyon ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas malinaw na direksyon sa kanilang pag-aaral, na may kakayahang magtakda ng sariling layunin at makatanggap ng agarang feedback. Ayon kay Chen et al. (2021), ang personalisadong pagkatuto gamit ang AI ay nagbibigay-daan sa mas mahusay na akademikong pagganap ng

mga mag-aaral, dahil naitaakma nito ang nilalaman sa kanilang indibidwal na pangangailangan. Ang saklaw ng mean ng mga pahayag na nauugnay sa personalisasyon ay mula 4.14 hanggang 4.26. Ang pinakamataas na pahayag ay Tumutugon ang Artificial Intelligence (AI) sa aking mga pangangailangan sa pag-aaral sa real-time na may mean na 4.26. Sa kabilang

dako, ang pinakamababang pahayag ay Tinutulungan ako ng Artificial Intelligence (AI) na magtakda ng personal na mga layunin sa pag-aaral na may mean na 4.14. Ayon kina Hashim et al. (2022), ang paggamit ng personalisadong AI sa edukasyon ay nagpapalakas sa kakayahan ng mga mag-aaral na pamahalaan ang kanilang sariling pagkatuto.

Table 3. Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Personalisasyon

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
Napapersonalisa ng Artificial Intelligence (AI) ang mga materyal sa pag-aaral na akma sa aking antas at bilis.	4.19	Mataas
Nag-aadapt ang Artificial Intelligence (AI) sa aking mga kagustuhan sa pag-aaral.	4.18	Mataas
Tinutulungan ako ng Artificial Intelligence (AI) na magtakda ng personal na mga layunin sa pag-aaral.	4.14	Mataas
Nakakatanggap ako ng indibidwal na feedback mula sa Artificial Intelligence (AI) na nagpapabuti ng aking pagganap.	4.16	Mataas
Tumutugon ang Artificial Intelligence (AI) sa aking mga pangangailangan sa pag-aaral sa real-time.	4.26	Mas Mataas
Mean	4.19	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita. Mataas = Madalas Nakikita. Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita. Mababa = Bihirang Nakikita. Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Sa Talahanayan 4, makikita na ang kabuuang kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa pagsusuri ng pag-unlad ay nasa antas na mataas, na may mean na 4.16. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay madalas na nakakaranas ng tulong mula sa AI sa pagsubaybay sa kanilang akademikong pag-unlad. Sa pamamagitan ng AI, nagiging mas malinaw para sa mga mag-aaral ang kanilang mga kalakasan at kahinaan sa pag-aaral, na nagbibigay-daan sa kanila na gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang mapabuti. Ayon kina Maghsudi et al. (2021), ang paggamit ng AI sa pagsusuri ng pag-unlad ng mag-aaral ay nagdudulot ng mas malinaw na pag-unawa sa kanilang akademikong progreso,

na nakakatulong sa pagpapalano ng mas epektibong estratehiya sa pag-aaral. Ang saklaw ng mean ng mga pahayag na nauugnay sa pagsusuri ng pag-unlad ay mula 4.07 hanggang 4.29. Ang pinakamataas na pahayag ay Tumutulung ang Artificial Intelligence (AI) sa pag-identify ng mga lugar kung saan ko kailangang maglaan ng mas maraming oras sa pag-aaral. Sa kabilang dako, ang pinakamababang pahayag ay Nagpapakita ang Artificial Intelligence (AI) ng mga trend at pattern sa aking mga resulta sa pag-aaral na may mean na 4.07. Ayon kina van der Vorst at Jelicic (2019), ang paggamit ng AI sa pagsusuri ng progreso ng mga mag-aaral ay nagbibigay-daan sa mas malinaw na pananaw sa kanilang akademikong landas.

Table 4. Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Pagsusuri ng Pag-unlad

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
Binibigyang-daan ako ng Artificial Intelligence (AI) na masubaybayan ang aking progreso sa pag-aaral.	4.23	Katamtaman
Nagbibigay ang Artificial Intelligence (AI) ng tumpak na pagtatasa ng aking mga kahinaan at kalakasan.	4.15	Mataas
Pinapayagan ako ng Artificial Intelligence (AI) na makita ang aking pag-unlad sa iba't ibang mga paksa.	4.08	Katamtaman
Tumutulong ang Artificial Intelligence (AI) sa pag-identify ng mga lugar kung saan ko kailangang maglaan ng mas maraming oras sa pag-aaral.	4.29	Mataas
Nagpapakita ang Artificial Intelligence (AI) ng mga trend at pattern sa aking mga resulta sa pag-aaral.	4.07	Mataas
Mean	4.16	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita. Mataas = Madalas Nakikita. Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita. Mababa = Bhirang Nakikita. Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Sa Talahanayan 5, makikita na ang kabuuang kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental ay nasa antas na mataas, na may kabuuang mean na 4.17. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay madalas na gumagamit ng AI sa kanilang pag-aaral, partikular sa mga aspeto ng interaktibong pagkatuto, personalisasyon, at pagsusuri ng pag-unlad. Ayon kay Schmidt at Strasser (2022), ang paggamit ng mga interaktibong teknolohiya tulad ng AI ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng pakikilahok at motibasyon sa mga mag-aaral.

Table 5. Buod ng Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) ng mga Mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental

Mga Indikektor	Marka	Paglalarawan
Pag-angkop sa Teknolohiya	3.99	Mataas
Interaktibong Pagkatuto	4.34	Mas Mataas
Personalisasyon	4.19	Mataas
Pagsusuri ng Pag-unlad	4.16	Mataas
Kabuuang Mean	4.17	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita. Mataas = Madalas Nakikita. Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita. Mababa = Bhirang Nakikita. Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Ang pinakamataas na kasanayan ay makikita sa Interaktibong Pagkatuto, na may mean na 4.34, na nasa antas na mas mataas, na nagpapahiwatig na ang AI ay pinakaepektibong ginagamit upang gawing mas nakakaengganyo at makabuluhan ang karanasan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa kabilang dako, ang pinakamababang mean ay makikita sa Pag-angkop sa Teknolohiya, na may mean na 3.99, na nasa antas na mataas pa rin. Bagama't ito ang pinakamababa, ipinapakita pa rin nito na ang mga mag-aaral ay may sapat na kasanayan sa paggamit ng mga teknolohikal na kagamitan sa tulong ng AI. Ayon kina Yu at Nazir (2021), ang kakayahan

ng mga mag-aaral na umangkop sa teknolohiya ay mahalaga sa kanilang akademikong pag-unlad, lalo na sa mga makabagong panahon kung saan ang teknolohiya ay pangunahing kasangkapan sa edukasyon. Sa kabuuan, ang resulta ay nagpapakita na ang paggamit ng AI ay nagbibigay ng positibong epekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa distrito.

3.2. *Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral*—Sa Talahanayan 6, makikita na ang kabuuang kasanayan ng mga mag-aaral sa Kritikal na Pag-iisip ayon sa kanilang kakayahan sa Pagsusuri ay nasa antas na mataas, na may kabuuang mean na 4.06. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay madalas na nagpapakita ng kasanayan sa kritikal na pagsusuri ng mga impormasyon at ideya na kanilang nakakaharap. Sa pamamagitan ng kasanayang ito, nagagawang nilang paghiwalayin ang mahahalagang detalye mula sa hindi mahalaga, makilala ang mga koneksyon sa pagitan ng mga konsepto, at suriin ang mga argumento nang mas malalim. Ayon kay Muravev (2023), ang kritikal na pag-iisip

ay isang mahalagang aspeto ng pagkatuto na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga mag-aaral na mag-analisa at mag-interpret ng impormasyon nang may layunin at lohika. Ang saklaw ng mean ng mga pahayag na nauugnay sa kasanayan sa pagsusuri ay mula 3.81 hanggang 4.25. Ang pinakamataas na pahayag ay Kaya kong kritikal na suriin at kuwestiyunin ang mga argumento at ideya na aking nakikita o naririnig na may mean na 4.25. Sa kabilang dako, ang pinakamababang pahayag ay Nagagamit ko ang aking kasanayan sa pagsusuri upang paghiwalayin ang mahahalagang detalye mula sa hindi mahalaga sa mga teksto na may mean na 3.81. Bagama't ito ang pinakamababa, ipinapakita pa rin nito na ang mga mag-aaral ay may sapat na kakayahang suriin ang mga impormasyon. Ayon kay Babazade (2023), ang kakayahang magsuri ay isang pundasyon ng kritikal na pag-iisip na tumutulong sa mga mag-aaral na maging mas mapanuri at mapagmatyag sa kanilang pagkatuto.

Table 6. Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Kasanayan sa Pagsusuri

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
Nagagamit ko ang aking kasanayan sa pagsusuri upang paghiwalayin ang mahahalagang detalye mula sa hindi mahalaga sa mga teksto.	3.81	Mataas
Madali kong nakikita ang ugnayan sa pagitan ng iba't ibang konsepto at ideya sa mga aralin.	3.93	Mataas
Naiintindihan ko ang mga implikasyon ng mga impormasyong ibinibigay sa akin sa klase.	4.19	Mataas
Kaya kong kritikal na suriin at kuwestiyunin ang mga argumento at ideya na aking nakikita o naririnig.	4.25	Mas Mataas
Nagagamit ko ang aking mga kasanayan sa pagsusuri upang tukuyin ang bias at pagkiling sa mga mapagkukunan ng impormasyon.	4.12	Mataas
Marka	4.06	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita. Mataas = Madalas Nakikita. Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita. Mababa = Bihirang Nakikita. Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Sa Talahanayan 7, makikita na ang kabuuang kasanayan ng mga mag-aaral sa kritikal

na pag-iisip ayon sa kanilang kakayahang mangatwiran ay nasa antas na mataas, na may kabu-

uang mean na 3.98. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay madalas na gumagamit ng kani-
lang kakayahan sa lohikal na pangangatwiran sa iba't ibang akademikong gawain. Ang kani-
lang kakayahang mangatwiran ay nagbibigay-
daan sa kanila na makabuo ng makatuwirang
mga konklusyon, suportahan ang kanilang mga
pananaw, at magbigay ng malinaw na mga pali-
wanag. Ayon kay Sitepu (2019), ang kakaya-
hang mangatwiran ay isang mahalagang ba-
hagi ng kritikal na pag-iisip na tumutulong sa
mga mag-aaral na maunawaan ang mga kom-
plikadong konsepto at makabuo ng lohikal na
pananaw sa mga ito.

Table 7. Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Kakayahang Mangatwiran

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
Nakakagawa ako ng lohikal na mga konklusyon batay sa ebidensya na aking nakalap.	3.97	Mataas
Madalas kong gamitin ang lohikal na pag-iisip sa paggawa ng mga akademikong gawain.	4.11	Mataas
Nagagamit ko ang kakayahang mangatwiran upang suportahan ang aking mga opinyon at paniniwala.	4.03	Mataas
Kaya kong magbigay ng sapat na dahilan upang ipaliwanag ang aking mga sagot sa mga tanong.	3.96	Mataas
Epektibo akong nakikipag-argumento gamit ang lohika at katwiran.	3.81	Mataas
Marka	3.98	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita. Mataas = Madalas Nakikita. Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita. Mababa = Bihirang Nakikita. Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Ang saklaw ng mean ng mga pahayag na nauugnay sa kakayahang mangatwiran ay mula 3.81 hanggang 4.11. Ang pinakamataas na pahayag ay Madalas kong gamitin ang lohikal na pag-iisip sa paggawa ng mga akademikong gawain na may mean na 4.11. Sa kabilang dako, ang pinakamababang pahayag ay Epektibo akong nakikipag-argumento gamit ang lohika at katwiran na may mean na 3.81. Ayon kina Liang and Fung (2021), ang paglinang ng kakayahang mangatwiran ay mahalaga sa pagtataguyod ng kritikal na pag-iisip at epektibong pakikipagkomunikasyon. Sa Talahanayan 8, makikita na ang kabuuang kasanayan ng mga mag-aaral sa kritikal na pag-iisip ayon sa kani-
lang kasanayan sa paglutas ng suliranin ay nasa
antas na mataas, na may kabuuang mean na
3.92. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral
ay madalas na nagpapakita ng kakayahan sa
epektibong paglutas ng mga problema, kapwa
sa kanilang akademikong gawain at sa kanilang
personal na buhay. Ang kanilang kakayahan
sa paglutas ng suliranin ay nagbibigay-daan sa
kanila na tukuyin ang mga pangunahing prob-
lema, bumuo ng mga solusyon, at magamit ang
kanilang mga natutunan sa praktikal na paraan.
Ayon kina Kök at Duman (2023), ang kakaya-
han sa paglutas ng problema ay isang maha-
lagang aspeto ng kritikal na pag-iisip na tu-
mutulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng
kumpiyansa at kasanayan sa pagharap sa mga
hamon.

Table 8. Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Kasanayan sa Paglutas ng Suliranin

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
Madali kong natutukoy ang mga pangunahing problema sa mga kump-likadong sitwasyon.	3.84	Mataas
Kaya kong bumuo ng iba't ibang solusyon sa mga problema na aking kinakaharap.	4.04	Mataas
Epektibo kong naiuugnay ang teorya sa praktika sa paglutas ng mga suliranin.	4.07	Mataas
Nagagamit ko ang aking mga kasanayan sa paglutas ng problema sa akademiko at personal na mga sitwasyon.	3.98	Mataas
Nagtataglay ako ng sapat na pasensya at diskarte sa pagharap sa mga mahirap na gawain o problema.	3.67	Mataas
Marka	3.92	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita. Mataas = Madalas Nakikita. Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita. Mababa = Bhirang Nakikita. Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Ang saklaw ng mean ng mga pahayag na nauugnay sa kasanayan sa paglutas ng suliranin ay mula 3.67 hanggang 4.07. Ang pinakamataas na pahayag ay Epektibo kong naiuugnay ang teorya sa praktika sa paglutas ng mga suliranin na may mean na 4.07. Sa kabilang dako, ang pinakamababang pahayag ay Nagtataglay ako ng sapat na pasensya at diskarte sa pagharap sa mga mahirap na gawain o problema na may mean na 3.67. Ayon kina Chen et al. (2021), ang pagiging kalmado at mapamaraan sa paglutas ng problema ay isang mahalagang katangian ng mga kritikal na nag-iisip. Sa Talahanayan 9, makikita na ang kabuuang kasanayan ng mga mag-aaral sa Kritikal na Pag-iisip ayon sa kanilang Kakayahang Magtasa ay nasa antas na Mataas, na may kabuuang mean na 3.79. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay madalas na gumagamit ng kanilang kakayahang mag-suri at magtasa ng mga impormasyon at ideya na kanilang natatanggap. Sa pamamagitan ng kanilang kakayahang magtasa, nagagawa nilang

suriin ang kredibilidad ng mga mapagkukunan, magbigay ng balanseng pananaw sa mga isyu, at tukuyin ang lakas at kahinaan ng mga ideya o teorya. Ayon kina Sadullaeva et al. (2019), ang kakayahang magtasa ay isang mahalagang bahagi ng kritikal na pag-iisip na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na maging mapanuri at matalinong magpasya. Ang saklaw ng mean ng mga pahayag na nauugnay sa kakayahang magtasa ay mula 3.61 hanggang 3.87. Ang pinakamataas na pahayag ay Nagagamit ko ang ebidensya upang magtasa ng lakas ng iba't ibang argumento na may mean na 3.87. Sa kabilang dako, ang pinakamababang pahayag ay Nagagamit ko ang kritikal na pagtasa sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa akademiko na may mean na 3.61. Ayon kina Aizawa et al. (2023), ang kakayahang magtasa ay isang pangunahing aspeto ng kritikal na pag-iisip na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na magdesisyon batay sa lohikal na pagsusuri ng mga impormasyon.

Sa Talahanayan 10, ipinapakita ng mga natuklasan na ang kabuuang antas ng Kritikal na Pag-iisip ng mga mag-aaral sa Distrito ng San

Isidro South sa Davao Oriental ay nasa Mataas, na may kabuuang mean na 3.94. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay madalas na nag-

Table 9. Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral Kung Susuriin Ayon sa Kakayahang Magtasa

Mga Pahayag	Marka	Paglalarawan
Kaya kong magtasa ng kredibilidad ng mga mapagkukunan ng impormasyon na aking ginagamit.	3.86	Mataas
Nagagamit ko ang ebidensya upang magtasa ng lakas ng iba't ibang argumento.	3.87	Mataas
Epektibo kong natutukoy ang mga lakas at kahinaan ng mga ideya o teorya na pinag-aaralan.	3.75	Mataas
Kaya kong magbigay ng balanseng pagtatasa sa mga isyu na may magkakaibang pananaw.	3.85	Mataas
Nagagamit ko ang kritikal na pagtasa sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa akademiko.	3.61	Mataas
Marka	3.79	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita. Mataas = Madalas Nakikita. Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita. Mababa = Bhirang Nakikita. Mas Mababa = Hindi Nakikita.

papakita ng mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip, kabilang ang pagsusuri, pangangatwiran, paglutas ng suliranin, at pagtatasa. Ayon kay Din (2020), ang matibay na kasanayan sa pag-susuri ay isang pundasyon ng kritikal na pag-iisip na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na epektibong mag-interpret ng datos at bumuo ng makatuwirang konklusyon.

Table 10. Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental

Mga Indikektor	Marka	Paglalarawan
Kasanayan sa Pagsusuri	4.06	Mataas
Kakayahang Mangatwiran	3.98	Mataas
Kasanayan sa Paglutas ng Suliranin	3.92	Mataas
Kakayahang Magtasa	3.79	Mataas
Kabuuang Marka	3.94	Mataas

Talababa. Mas Mataas = Palaging Nakikita. Mataas = Madalas Nakikita. Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita. Mababa = Bhirang Nakikita. Mas Mababa = Hindi Nakikita.

Ang saklaw ng mean ng apat na indikektor ng kritikal na pag-iisip ay mula 3.79 hanggang 4.06. Ang pinakamataas na antas ay makikita sa Kasanayan sa Pagsusuri, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay pinakamahusay sa pagkilala ng mahahalagang impormasyon at pagsusuri ng mga konsepto. Sa kabilang dako, ang pinakamababang antas ay nasa Kakayahang Magtasa, na may mean na 3.79, na nasa antas pa rin na Mataas. Ipinapakita nito na bagama't ang mga mag-aaral ay may sapat na kakayahang magtasa, mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti, lalo na sa pag-alam sa kredibilidad ng mga mapagkukunan at pagbibigay ng balanseng pagtatasa sa mga impormasyon. Ayon kina Sari at Prasetyo (2021), ang kakayahang magtasa ay isang mahalagang aspeto ng kritikal na pag-iisip na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na makabuo ng matalinong pagpapasya at epektibong makilala ang katotohanan mula sa opinyon.

3.3. *Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental*—Inilahad sa Talahanayan 11 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng

kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental. Ang Bivariate Correlation Analysis gamit ang Pearson Product Moment Correlation ay ginamit upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol.

Table 11. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental

Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI)	r-value	p-value	Desisyon
Pag-angkop sa Teknolohiya	0.117*	0.032	Hindi Pagtanggap sa H ₀
Interaktibong Pagkatuto	0.152*	0.005	Hindi Pagtanggap sa H ₀
Personalisasyon	-0.061	0.267	Pagtanggap sa H ₀
Pagsusuri ng Pag-unlad	0.056	0.307	Pagtanggap sa H ₀
Pangkalahatang Mean ng Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI)	0.155*	0.005	Hindi Pagtanggap sa H ₀

*Makabuluhang Ugnayan sa $p < 0.05$.

Talababa. Perpektong Ugnayan kung $r = 1.00$. Malakas na Ugnayan kung $0.7 < r < 1.00$. Katamtamang Ugnayan kung $0.3 < r < 0.7$. Mahinang Ugnayan kung $0.00 < r < 0.30$. Walang Ugnayan kung $r = 0.00$.

Ang mga resulta sa Talahanayan 11 ay nagpapakita ng isang mahina ngunit makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kabuuang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental, na may r-value na 0.155 ($p=0.005$), na nagresulta sa hindi pagtanggap sa null hypothesis. Ipinapakita nito na habang tumataas ang kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng AI, bahagyang tumataas din ang kanilang kritikal na pag-iisip. Ayon kina Spector at Ma (2019), ang paggamit ng AI sa edukasyon ay maaaring magpahusay ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga interaktibong aktibidad at mga personalisadong gabay na nagpapalalim ng kanilang kakayahan sa pagsusuri at pangangatwiran. Sa pagsusuri ng mga dimensyon ng kasanayan sa paggamit ng AI, ang Interaktibong Pagkatuto ay nagpa-

pakita ng pinakamalakas na ugnayan sa kritikal na pag-iisip, na may r-value na 0.152 ($p=0.005$), na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral na mas aktibong nakikilahok sa mga interaktibong aktibidad sa pamamagitan ng AI ay mas nagpapakita ng kakayahang magsuri, mangatwiran, at magtasa ng mga impormasyon. Sa kabilang banda, ang Personalisasyon ($r=-0.061$, $p=0.267$) at Pagsusuri ng Pag-unlad ($r=0.056$, $p=0.307$) ay walang makabuluhang ugnayan sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral, na nagresulta sa pagtanggap sa null hypothesis. Ipinapakita nito na bagama't ang AI ay maaaring magbigay ng personalisadong karanasan sa pag-aaral, hindi nito direktang naiimpluwensyahan ang kakayahan ng mga mag-aaral sa kritikal na pag-iisip. Ayon kay Jasmadi et al. (2024), ang pagiging epektibo ng AI sa pagpapahusay ng kritikal na pag-iisip ay nakadepende sa kung paano ito ginagamit sa mga aktibidad na humihikayat ng

aktibong pag-iisip at pagninilay.

3.4. *Makabuluhang Impluwensya ng Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) Tungo sa Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral*—Ang mga resulta ng pagsusuri sa regresyon ay nagpapakita na ang Pag-angkop sa Teknolohiya ay may makabuluhang impluwensya sa Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental, na may B na halaga na 0.063 ($p=0.015$). Ipinapakita nito na sa bawat yunit na pagtaas sa kasanayan ng mga mag-aaral sa

pag-angkop sa teknolohiya, may katumbas na 0.063 yunit na pagtaas sa kanilang kritikal na pag-iisip. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral na may kakayahang umangkop sa mga makabagong teknolohiya ay mas mahusay sa pagsusuri, pangangatwiran, at paglutas ng mga problema. Ayon kina Ocaña-Fernández et al. (2019), ang kakayahang umangkop sa teknolohiya ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng kritikal na pag-iisip, dahil ang mga mag-aaral ay natututo ng mga makabagong paraan ng pag-aanalisa at pagsasagawa ng mga gawain.

Table 12. Makabuluhang Impluwensya ng Kasanayan sa Paggamit ng Artificial Intelligence (AI) Tungo sa Kritikal na Pag-iisip ng mga Mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental

Domeyn ng Kasanayan sa Paggamit ng AI	B	S.E.	Sig.	Desisyon
Pag-angkop sa Teknolohiya	.063*	.026	.015	Hindi Pagtanggap sa H_0
Interaktibong Pagkatuto	.085*	.025	.001	Hindi Pagtanggap sa H_0
Personalisasyon	-.030	.030	.317	Pagtanggap sa H_0
Pagsusuri ng Pag-unlad	.030	.023	.202	Pagtanggap sa H_0
Adjusted $R^2 = 0.040$				
F-value = 4.474**				
p-value = 0.002				

*Makabuluhang impluwensya sa $p < 0.05$.

Sa parehong paraan, ang Interaktibong Pagkatuto ay may makabuluhang impluwensya sa kritikal na pag-iisip, na may B na halaga na 0.085 ($p=0.001$). Ipinapakita nito na sa bawat yunit na pagtaas sa interaktibong paggamit ng AI, may katumbas na 0.085 yunit na pagtaas sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral na mas aktibong nakikilahok sa mga interaktibong aktibidad gamit ang AI ay mas nagpapakita ng kasanayan sa pagsusuri, pangangatwiran, at paggawa ng mga lohikal na desisyon. Ayon kay Hou (2020), ang mga interaktibong aktibidad ay nagpapalakas sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghikayat ng

aktibong pakikilahok at pagsusuri sa mga impormasyon. Sa kabilang dako, ang Personalisasyon ay walang makabuluhang impluwensya sa kritikal na pag-iisip, na may B na halaga na -0.030 ($p=0.317$), na nagresulta sa pagtanggap sa null hypothesis. Ipinapakita nito na bagama't ang AI ay maaaring magbigay ng mga personalisadong karanasan sa pagkatuto, hindi ito direktang nakakaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral sa kritikal na pag-iisip. Ayon kina Hashim et al. (2022), ang personalisasyon ay mas nakatuon sa pagpapabuti ng kaginhawaan ng mag-aaral sa pag-aaral ngunit hindi nito awtomatikong nagpapalakas sa kanilang kasanayan sa pagsusuri at pangangatwiran.

Gayundin, ang Pagsusuri ng Pag-unlad ay wala ring makabuluhang impluwensya sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral, na may B na halaga na 0.030 ($p=0.202$). Ipinapakita nito na bagama't ang AI ay maaaring magpakita ng progreso ng mag-aaral sa pag-aaral, hindi ito direktang nagpapahusay sa kanilang kritikal na pag-iisip. Ayon kay Celik et al. (2022), ang pagsusuri ng pag-unlad ay nagbibigay ng impormasyon sa kasalukuyang kalagayan ng mag-aaral ngunit hindi nito hinihikayat ang mas malalim na pagsusuri o pagninilay. Ang pangkalahatang pagsusuri ng modelo ay nagpapakita ng isang Adjusted R^2 na 0.040, na nangangahulugang 4 % ng pagbabago sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral ay maipapaliwanag ng mga domeyn ng kasanayan sa paggamit ng AI. Ang F -value na 4.474 ($p=0.002$) ay nagpapakita na ang modelo ay makabuluhan sa kabuuan, na nangangahulugang mayroong sapat na ebidensya na ang paggamit ng AI sa ilang aspeto ay may direktang epekto sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Gayunpaman, ang

mababang Adjusted R^2 ay nagpapakita na may iba pang mga salik na mas mahalaga sa pagpapahusay ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay sumusuporta sa Bloom's Taxonomy (1956), partikular sa antas ng Analysis at Evaluation, kung saan ang mga mag-aaral ay hinihikayat na magsuri at magtasa ng impormasyon sa pamamagitan ng interaktibong pagkatuto. Gayundin, ito ay naaayon sa Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) nina Mishra at Koehler (2006), na binibigyang-diin ang kahalagahan ng teknolohiya sa pagpapayaman ng kasanayan sa pag-iisip ng mga mag-aaral. Sa kabilang banda, ito ay bahagyang sumasalungat sa Constructivist Learning Theory ni Vygotsky (1978), na nagbibigay-diin sa interaksyon ng mag-aaral sa kapwa mag-aaral at guro bilang pangunahing salik sa pagkatuto, kaysa sa personalisasyon at pagsusuri ng pag-unlad na hindi nagpakita ng makabuluhang ugnayan sa kritikal na pag-iisip.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. *Mga Natuklasan*—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang impluwensiya ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) tungo sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang tatlong daan at tatlumpu't tatlo (333) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa mga matataas na paaralan sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang lawak

ng kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental ay karaniwang nasa mataas na antas, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay madalas na gumagamit ng AI sa kanilang pag-aaral. Sa apat na domeyn, ang interaktibong pagkatuto ay pinaka-evidente, na nagpapakita na ang AI ay epektibong ginagamit upang gawing mas kawili-wili at makabuluhan ang karanasan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa kabilang dako, ang pag-angkop sa teknolohiya ay ang may pinakamababang antas, na nagpapahiwatig na bagama't ang mga mag-aaral ay gumagamit ng AI, may mga pagkakataon na nangangailangan pa sila ng karagdagang

pagsasanay sa paggamit nito. Ang lawak ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental ay karaniwang nasa mataas na antas, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may kakayahang magsuri, mangatwiran, maglutas ng suliranin, at magtasa ng impormasyon. Sa mga domeyn, ang kasanayan sa pagsusuri ay pinakaevidente, na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay mahusay sa pagtukoy ng mahahalagang detalye at pag-unawa sa mga komplikadong ideya. Sa kabilang banda, ang kakayahang magtasa ay ang may pinakamababang antas, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may sapat na kasanayan sa pagsusuri ng kredibilidad ng mga mapagkukunan ngunit maaaring kailanganin ng mas malalim na paglinang. Ang mga resulta ay nagpapakita ng makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kabuuang kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental. Kabilang sa mga domeyn, ang interaktibong pagkatuto ay nagpapakita ng pinakamalakas na ugnayan, na nagpapakita na ang mga mag-aaral na mas aktibong gumagamit ng AI sa mga interaktibong aktibidad ay may mas mataas na kritikal na pag-iisip. Sa kabilang dako, ang personalisasyon at pagsusuri ng pag-unlad ay walang makabuluhang ugnayan sa kritikal na pag-iisip, na nagpapakita na ang mga aspektong ito ay hindi direktang nagpapahusay sa kanilang kakayahang magsuri at magtasa. Ang resulta ng pagsusuri sa regresyon ay nagpapakita na ang pag-angkop sa teknolohiya at interaktibong pagkatuto ay may makabuluhang impluwensya sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental. Ang interaktibong pagkatuto ay may pinakamalakas na epekto, na nagpapakita na ang mga mag-aaral na mas aktibong nakikilahok sa mga aktibidad na may AI ay mas mahusay sa pagsusuri at pangangatwiran. Sa kabilang dako, ang personalisasyon at pagsusuri ng pag-unlad

ay walang makabuluhang impluwensya, na nagpapakita na ang mga aspeto ng AI na nakatuon sa personalisasyon at pagsubaybay ng progreso ay hindi direktang nagpapalakas sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral.

4.2. Mga Konklusyon—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental ay karaniwang nasa mataas na antas, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay madalas na gumagamit ng AI sa kanilang pag-aaral. Ipinapakita nito na ang AI ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpapahusay ng kanilang karanasan sa pagkatuto, partikular sa aspeto ng interaktibong pagkatuto. Iminumungkahi na ang mga paaralan ay magpatuloy sa pagbibigay ng mga pagsasanay at gabay sa paggamit ng AI upang mas mapalakas ang kakayahan ng mga mag-aaral sa paggamit ng teknolohiya. Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Distrito ng San Isidro South ay nasa mataas na antas, na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay mahusay sa pagsusuri, pangangatwiran, paglutas ng suliranin, at pagtataasa. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay nagtataglay ng mahalagang kasanayan sa kritikal na pag-iisip na kailangan sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na buhay. Iminumungkahi na ang mga guro ay magpatuloy sa pagbibigay ng mga aktibidad na nagpapalakas sa kritikal na pag-iisip, tulad ng problem-solving at debate. Ang mga natuklasan ay nagpapakita ng makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kasanayan sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ipinapakita nito na habang tumataas ang kasanayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng AI, bahagyang tumataas din ang kanilang kakayahang mag-iisip nang kritikal. Iminumungkahi na ang mga paaralan ay higit pang pagyamanin

ang paggamit ng AI sa interaktibong pagkatuto upang mas mapalakas ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ang pagsusuri sa regression ay nagpapakita na ang pag-angkop sa teknolohiya at interaktibong pagkatuto ay may makabuluhang impluwensya sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ang mga resulta ay sumusuporta sa Bloom's Taxonomy (1956), partikular sa antas ng analysis at evaluation, kung saan ang mga mag-aaral ay hinihikayat na magsuri at magtasa ng impormasyon. Sinusuportahan din nito ang Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) nina Mishra at Koehler (2006), na nagbibigay-diin sa integrasyon ng teknolohiya, pedagogiya, at nilalaman upang mapahusay ang pagkatuto. Sa kabilang banda, bahagyang sumasalungat ito sa Constructivist Learning Theory ni Vygotsky (1978), na nagbibigay-diin sa pakikisalamuha sa kapwa mag-aaral at guro bilang pangunahing salik sa pagkatuto, na hindi gaanong binigyang-diin sa paggamit ng personalisasyon at pagsusuri ng pag-unlad sa AI.

4.3. Mga Rekomendasyon—Iminumungkahi na ang mga paaralan sa Distrito ng San Isidro South sa Davao Oriental ay higit pang palakasin ang pagsasanay ng mga mag-aaral sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI), lalo na sa aspeto ng pag-angkop sa teknolohiya. Maaaring maglunsad ng mga seminar at workshop na magtuturo sa mga mag-aaral ng mga epektibong paraan ng paggamit ng AI sa kanilang pag-aaral. Bukod dito, mahalagang hikayatin ang mga guro na isama ang mga interaktibong aktibidad na gumagamit ng AI upang gawing mas makabuluhan ang karanasan

sa pagkatuto. Inirerekomenda na ang mga guro ay magbigay ng higit pang mga aktibidad na nagpapalakas sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral, tulad ng debate, problem-solving, at case analysis. Maaaring isama sa kurikulum ang mga gawaing humihikayat sa mga mag-aaral na mag-isip nang malalim, magsuri ng impormasyon, at magtasa ng iba't ibang pananaw. Bukod dito, dapat ding bigyan ng diin ang epektibong paggamit ng teknolohiya upang mas mapaunlad ang kanilang analytical at evaluative skills. Iminumungkahi na ang mga paaralan ay patuloy na pagyamanin ang paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa mga interaktibong aktibidad ng mga mag-aaral upang mas mapalakas ang kanilang kritikal na pag-iisip. Maaaring magpatupad ng mga collaborative learning activities na gumagamit ng AI upang hikayatin ang mga mag-aaral na aktibong makilahok at magsuri ng mga impormasyon. Bukod dito, dapat ding bigyang-diin ang wastong paggamit ng AI sa konteksto ng edukasyon upang maiwasan ang labis na pag-asa sa teknolohiya. Inirerekomenda na ang mga guro ay patuloy na gumamit ng mga teknolohikal na kasangkapan tulad ng AI upang gawing mas makabuluhan ang interaktibong pagkatuto ng mga mag-aaral. Maaaring magdisenyo ng mga aktibidad na gumagamit ng AI upang hikayatin ang aktibong partisipasyon at kritikal na pagsusuri ng mga mag-aaral. Bukod dito, mahalaga rin na turuan ang mga mag-aaral na gamitin ang AI bilang kasangkapan sa pagpapabuti ng kanilang analytical at problem-solving skills, kaysa umasa lamang sa mga awtomatikong sagot na ibinibigay nito.

5. References

- Ahmad, S., Wasim, S., Irfan, S., Gogoi, S., Srivastava, A., & Farheen, Z. (2019). Qualitative vs quantitative research. a summarized review. *Population*, 1(2), 2828–2832.
- Ahmadi Fatalaki, J., Saeedi, Z., Sheikhzadeh Marand, E., & Nasiri Firuz, A. R. (2024). Artificial intelligence in education and efl teachers' attitudes. scale development and validation. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4687460

- Aizawa, I., Rose, H., Thompson, G., & Curle, S. (2023). Beyond the threshold. exploring english language proficiency, linguistic challenges and academic language skills of japanese students in an english medium instruction programme. *Language Teaching Research*, 27(4), 837–861.
- Algabri, H. K., Kharade, K., & Kamat, R. (2021). Promise, threats and personalization in higher education with artificial intelligence. *Webology*, 18(6).
- Almalki, M. (2019). Learning-oriented assessment, critical thinking and english language speaking skills. an exploratory study of saudi efl learners. *International Journal of English Language Education*, 7(1), 37–50.
- Arini, D. N., Hidayat, F., Winarti, A., & Rosalina, E. (2022). Artificial intelligence based mobile learning in elt for efl learners. the implementation and learners' attitudes.
- Babazade, Y. (2023). Critical thinking in elt. developing analytical skills in english learners. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 3(6), 1–13. <https://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/531>
- Benedicto, P. N., & Andrade, R. (2022). Problem-based learning strategies and critical thinking skills among pre-service teachers. *International Journal of Science, Technology, Engineering and Mathematics*, 2(2).
- Bonner, E., Lege, R., & Frazier, E. (2023). Large language model-based artificial intelligence in the language classroom. practical ideas for teaching. *Teaching English with Technology*, 23(1), 23–41. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1167809>
- Çela, E., Fonkam, M. M., & Potluri, R. M. (2024). Risks of ai-assisted learning on student critical thinking. a case study of albania. *International Journal of Risk and Contingency Management*, 12(1), 1–19.
- Celik, I., Dindar, M., Muukkonen, H., & Järvelä, S. (2022). The promises and challenges of artificial intelligence for teachers. a systematic review of research. *TechTrends*, 66(4), 616–630.
- Chen, C. H., Hung, H. T., & Yeh, H. C. (2021). Virtual reality in problem-based learning contexts. effects on problem-solving performance, vocabulary acquisition and motivation of english language learners. *Journal of Computer Assisted Learning*, 37(3), 851–860.
- Chen, X., Zou, D., Xie, H., & Cheng, G. (2021). Twenty years of personalized language learning. *Educational Technology and Society*, 24(1), 205–222.
- Chen, X., Zou, D., Xie, H., Cheng, G., & Liu, C. (2022). Two decades of artificial intelligence in education. *Educational Technology and Society*, 25(1), 28–47. <https://www.jstor.org/stable/48647028>
- Concon, D. (2024). Cognitive engagement as mediator on students' internet usage and motivation to achieve academically in cluster 6 schools, davao city. *Nexus International Journal of Science and Education*, 1(2).
- Cosgun, G., & Atay, D. (2021). Fostering critical thinking, creativity and language skills in the efl classroom through problem-based learning. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 13(3), 2360–2385. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1312851>
- Din, M. (2020). Evaluating university students' critical thinking ability as reflected in their critical reading skill. a study at bachelor level in pakistan. *Thinking Skills and Creativity*, 35, 100627. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871187119302937>

- El Soufi, N., & See, B. H. (2019). Does explicit teaching of critical thinking improve critical thinking skills of english language learners in higher education? a critical review of causal evidence. *Studies in Educational Evaluation*, 60, 140–162.
- Esmail Nejad, M., Izadpanah, S., Namaziandost, E., & Rahbar, B. (2022). The mediating role of critical thinking abilities in the relationship between english as a foreign language learners' writing performance and their language learning strategies. *Frontiers in Psychology*, 13, 746445.
- Fabio, R. A., Plebe, A., & Suriano, R. (2024). Ai-based chatbot interactions and critical thinking skills. an exploratory study. *Current Psychology*, 1–14. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-024-06795-8>
- Fajari, L. E. W. (2021). Critical thinking skills and their impacts on elementary school students. *Malaysian Journal of Learning and Instruction*, 18(2), 161–187.
- Fitria, T. N. (2021). The use of technology based on artificial intelligence in english teaching and learning. *ELT Echo*, 6(2), 213–223.
- Frommelt, M., Hugener, I., & Krammer, K. (2019). Fostering teaching-related analytical skills through case-based learning with classroom videos in initial teacher education. *Journal for Educational Research Online*, 11(2), 37–60.
- Gayed, J. M., Carlon, M. K. J., Oriola, A. M., & Cross, J. S. (2022). Exploring an ai-based writing assistant's impact on english language learners. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, 100055.
- Haristian, N. (2019). Artificial intelligence (ai) chatbot as language learning medium. an inquiry. *Journal of Physics: Conference Series*, 1387(1), 012020. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1387/1/012020/meta>
- Hashim, S., Omar, M. K., Ab Jalil, H., & Sharef, N. M. (2022). Trends on technologies and artificial intelligence in education for personalized learning. a systematic literature review. *Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 12(1), 884–903.
- Hooda, M., Rana, C., Dahiya, O., Rizwan, A., & Hossain, M. S. (2022). Artificial intelligence for assessment and feedback to enhance student success in higher education. *Mathematical Problems in Engineering*, 2022(1), 5215722.
- Hou, Y. (2020). Foreign language education in the era of artificial intelligence. In *Big data analytics for cyber-physical system in smart city* (pp. 937–944). Springer Singapore. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-2568-1_128
- Huang, X., Zou, D., Cheng, G., Chen, X., & Xie, H. (2023). Trends, research issues and applications of artificial intelligence in language education. *Educational Technology and Society*, 26(1), 112–131. <https://www.jstor.org/stable/48707971>
- Ilgun Dibek, M., Sahin Kursad, M., & Erdogan, T. (2024). Influence of artificial intelligence tools on higher order thinking skills. a meta-analysis. *Interactive Learning Environments*, 1–23.
- Jasmadi, J., Saddam, S., & Lasri, L. (2024). Critical thinking. an analytical study on the impact of artificial intelligence usage on students at al washliyah darussalam university. *Sekumpul. Journal of Multidisciplinary Education Sciences*, 2(1), 25–32.
- Jia, X. H., & Tu, J. C. (2024). Towards a new conceptual model of ai-enhanced learning for college students. the roles of artificial intelligence capabilities, general self-efficacy, learning motivation and critical thinking awareness. *Systems*, 12(3), 74.

- Jimenez, J. M., Lopez, M., Castro, M. J., Martin-Gil, B., Cao, M. J., & Fernandez-Castro, M. (2021). Development of critical thinking skills of undergraduate students throughout the four years of nursing degree at a public university in Spain. a descriptive study. *BMJ Open*, *11*(10), e049950.
- Karapetian, A. O. (2020). Creating esp-based language learning environment to foster critical thinking capabilities in students' papers. *European Journal of Educational Research*, *9*(2), 717–728.
- Kim, N. Y. (2019). A study on the use of artificial intelligence chatbots for improving English grammar skills. *Journal of Digital Convergence*, *17*(8).
- Kök, F. Z., & Duman, B. (2023). The effect of problem-based learning on problem-solving skills in English language teaching. *Journal of Pedagogical Research*, *7*(1), 154–173.
- Kuddus, K. (2022). Artificial intelligence in language learning. practices and prospects. In *Advanced analytics and deep learning models* (pp. 1–17).
- Kuhn, D. (2019). Critical thinking as discourse. *Human Development*, *62*(3), 146–164.
- Kumar, T., Soozandehfar, S. M. A., Hashemifardnia, A., & Mombeini, R. (2023). Self vs. peer assessment activities in EFL-speaking classes. impacts on students' self-regulated learning, critical thinking, and problem-solving skills. *Language Testing in Asia*, *13*(1), 36.
- Lapuz, A. M., & Fulgencio, M. N. (2020). Improving the critical thinking skills of secondary school students using problem-based learning. *International Journal of Academic Multi-disciplinary Research*, *4*(1), 1–7.
- Liang, J. C., Hwang, G. J., Chen, M. R. A., & Darmawansah, D. (2023). Roles and research foci of artificial intelligence in language education. an integrated bibliographic analysis and systematic review approach. *Interactive Learning Environments*, *31*(7), 4270–4296.
- Liang, W., & Fung, D. (2021). Fostering critical thinking in English-as-a-second-language classrooms. challenges and opportunities. *Thinking Skills and Creativity*, *39*, 100769.
- Luo, M., & Cheng, L. (2020). Exploration of interactive foreign language teaching mode based on artificial intelligence. *2020 International Conference on Computer Vision, Image and Deep Learning (CVIDL)*, 285–290. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9270547>
- Maghsudi, S., Lan, A., Xu, J., & van Der Schaar, M. (2021). Personalized education in the artificial intelligence era. what to expect next. *IEEE Signal Processing Magazine*, *38*(3), 37–50.
- Matangcoy, J. (2024). Student-centric pedagogy and analytical thinking aptitude of students in Davao Central District, Davao City. *Nexus International Journal of Science and Education*, *1*(2).
- Mayasari, N., Sastraatmadja, A. H. M., Suparman, T., Mutiara, I. I., & Poetri, A. L. (2024). Effectiveness of using artificial intelligence learning tools and customized curriculum on improving students' critical thinking skills in Indonesia. *The Eastasouth Journal of Learning and Educations*, *2*(02), 111–118.
- Mejia, M., & Sargent, J. M. (2023). Leveraging technology to develop students' critical thinking skills. *Journal of Educational Technology Systems*, *51*(4), 393–418.
- Moeniassi, H., Taylor, L., DeBraga, M., Manchanda, T., Hugon, W., & Graham, J. (2022). Assessing the critical thinking skills of English language learners in a first year psychology course. *Thinking Skills and Creativity*, *43*, 101004.

- Mohammadi, M., Abbasian, G. R., & Siyyari, M. (2022). Adaptation and validation of a critical thinking scale to measure the 3d critical thinking ability of efl readers. *Language Testing in Asia*, 12(1), 24.
- Molerov, D., Zlatkin-Troitschanskaia, O., Nagel, M. T., Brückner, S., Schmidt, S., & Shavelson, R. J. (2020). Assessing university students' critical online reasoning ability. a conceptual and assessment framework with preliminary evidence. *Frontiers in Education*, 5, 577843.
- Moosavi, L. (2020). "can east asian students think?". orientalism, critical thinking and the decolonial project. *Education Sciences*, 10(10), 286.
- Muravev, Y. (2023). Improving second language acquisition by extensive and analytical reading in a digital environment. *Journal of College Reading and Learning*, 53(1), 3–19.
- Nejmaoui, N. (2019). Improving efl learners' critical thinking skills in argumentative writing. *English Language Teaching*, 12(1), 98–109. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1200049>
- Obiwuru, O. M. (2024). Impacts of ai-chatbots usage on the knowledge construction and critical reasoning of university students. a mixed methods approach in a nigerian university. <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1875444>
- Ocaña-Fernández, Y., Valenzuela-Fernández, L. A., & Garro-Aburto, L. L. (2019). Artificial intelligence and its implications in higher education. *Journal of Educational Psychology – Propósitos y Representaciones*, 7(2), 553–568.
- Owoc, M. L., Sawicka, A., & Weichbroth, P. (2019). Artificial intelligence technologies in education. benefits, challenges and strategies of implementation. *IFIP International Workshop on Artificial Intelligence for Knowledge Management*, 37–58.
- Parmaxi, A., & Demetriou, A. A. (2020). Augmented reality in language learning. a state-of-the-art review of 2014–2019. *Journal of Computer Assisted Learning*, 36(6), 861–875.
- Pavlin, J., Glažar, S. A., Slapničar, M., & Devetak, I. (2019). The impact of students' educational background, interest in learning, formal reasoning and visualisation abilities on gas context-based exercises achievements with submicro-animations. *Chemistry Education Research and Practice*, 20(3), 633–649.
- Peeters, W., Saqr, M., & Viberg, O. (2020). Applying learning analytics to map students' self-regulated learning tactics in an academic writing course. *Proceedings of the 28th International Conference on Computers in Education*, 1, 245–254.
- Perkins, D. (2019). Learning to reason. the influence of instruction, prompts and scaffolding, metacognitive knowledge and general intelligence on informal reasoning about everyday social and political issues. *Judgment and Decision Making*, 14(6), 624–643.
- Pikhart, M. (2020). Intelligent information processing for language education. the use of artificial intelligence in language learning apps. *Procedia Computer Science*, 176, 1412–1419.
- Pokrivcakova, S. (2019). Preparing teachers for the application of ai-powered technologies in foreign language education. *Journal of Language and Cultural Education*, 7(3), 135–153. <https://sciendoc.com/article/10.2478/jolace-2019-0025>
- Rashtchi, M., & Khoshnevisan, B. (2020). Lessons from critical thinking. how to promote thinking skills in efl writing classes. *European Journal of Foreign Language Teaching*, 5(1).
- Sadullaeva, S., Arustamyan, Y., & Sadullaeva, N. (2019). Shifting the assessment paradigm from knowledge to skills. implementation of new appraisal procedures in efl classes in uzbekistan. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 9(1), 4943–4952.

- Samanhudi, U., & Linse, C. (2019). Critical thinking-related challenges to academic writing. a case of Indonesian postgraduate students at a UK university. *Lingua Cultura*, 13(2), 107–114.
- Sari, D. M. M., & Prasetyo, Y. (2021). Project-based learning on critical reading course to enhance critical thinking skills. *Studies in English Language and Education*, 8(2), 442–456.
- Sato, M., & McDonough, K. (2020). Predicting L2 learners' noticing of L2 errors. proficiency, language analytical ability and interaction mindset. *System*, 93, 102301.
- Schmidt, T., & Strasser, T. (2022). Artificial intelligence in foreign language learning and teaching. a call for intelligent practice. *Anglistik: International Journal of English Studies*, 33(1), 165–184.
- Shadiev, R., & Wang, X. (2022). A review of research on technology-supported language learning and 21st century skills. *Frontiers in Psychology*, 13, 897689.
- Sharadgah, T. A., & Sa'di, R. A. (2022). A systematic review of research on the use of artificial intelligence in English language teaching and learning (2015–2021). what are the current effects? *Journal of Information Technology Education: Research*, 21.
- Shen, X., & Teng, M. F. (2024). Three-wave cross-lagged model on the correlations between critical thinking skills, self-directed learning competency and AI-assisted writing. *Thinking Skills and Creativity*, 52, 101524.
- Sitepu, T. (2019). Cooperative model in language reasoning. Indonesian language teaching materials in teacher training and education faculty of Muhammadiyah Sumatera Utara University. *Britain International of Linguistics Arts and Education Journal*, 1(2), 51–59.
- Spector, J. M., & Ma, S. (2019). Inquiry and critical thinking skills for the next generation. from artificial intelligence back to human intelligence. *Smart Learning Environments*, 6(1), 1–11.
- Sumakul, D. T. Y., Hamied, F. A., & Sukyadi, D. (2022). Artificial intelligence in EFL classrooms. friend or foe? *LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network*, 15(1), 232–256. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1336138>
- van der Vorst, T., & Jelcic, N. (2019). Artificial intelligence in education. can AI bring the full potential of personalized learning to education? <https://www.econstor.eu/handle/10419/205222>
- Wang, H. C. (2019). Fostering learner creativity in the English L2 classroom. application of the creative problem-solving model. *Thinking Skills and Creativity*, 31, 58–69.
- Wang, Y., & Wu, Z. (2023). Adapting or adopting? critical thinking education in the East Asian cultural sphere. a systematic integrative review. *Thinking Skills and Creativity*, 49, 101330.
- Wang, Z. (2022). Computer-assisted EFL writing and evaluations based on artificial intelligence. a case from a college reading and writing course. *Library Hi Tech*, 40(1), 80–97.
- Wei, L. (2023). Artificial intelligence in language instruction. impact on English learning achievement, L2 motivation and self-regulated learning. *Frontiers in Psychology*, 14, 1261955.
- Xu, C., Lafay, A., Douglas, H., Di Lonardo Burr, S., LeFevre, J. A., Osana, H. P., & Maloney, E. A. (2022). The role of mathematical language skills in arithmetic fluency and word-problem solving for first- and second-language learners. *Journal of Educational Psychology*, 114(3), 513–529.
- Yang, H., & Kyun, S. (2022). The current research trend of artificial intelligence in language learning. a systematic empirical literature review from an activity theory perspective.

- Australasian Journal of Educational Technology*, 38(5), 180–210. <https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/7492>
- Yu, H., & Nazir, S. (2021). Role of 5g and artificial intelligence for research and transformation of english situational teaching in higher studies. *Mobile Information Systems*, 2021(1), 3773414. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1155/2021/3773414>
- Zhai, X., Chu, X., Chai, C. S., Jong, M. S. Y., Istenic, A., Spector, M., & Li, Y. (2021). A review of artificial intelligence (ai) in education from 2010 to 2020. *Complexity*, 2021, 8812542.
- Zou, X., Su, P., Li, L., & Fu, P. (2024). Ai-generated content tools and students' critical thinking. insights from a chinese university. *IFLA Journal*, 50(2), 228–241.